

PAGBUO AT BALIDASYON NG INTEGRATIBONG MATERYAL PANGKOLEHIYO PARA SA AWPUT NA KASANAYAN (IMPAK): OBE-TEKSBUK SA PANUNURING PAMPANITIKAN

Jay-R C. Diacamos, LPT, Riza S. Romero, MAEd

Graduate School, Bataan Peninsula State University, City of Balanga, Bataan, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15664121>

ABSTRACT

Bilang tugon sa kakulangan ng mga kagamitang panturo sa Filipino at alinsunod sa mga pambansang polisiya tulad ng *Republic Act No. 10533, Executive Order No. 83, at CHED CMO No. 46 Series of 2012*, isinagawa ng mananaliksik ang pagbuo ng isang *outcome-based* na teksbuk para sa asignaturang Filipino sa kolehiyo bilang bahagi ng inisyatibong tugunan ang hamon ng internasyonalisasyon sa larangan ng edukasyon. Ginamit sa pananaliksik ang kwantitatibong uri ng pamamaraan at deskriptibong disenyo at pagpapaunlad o *Research and Development* upang makalap ang kinakailangang datos. Natukoy ang Panunuring Pampanitikan bilang pangunahing daluyan ng modyul na ito. Sa pagbuo ng teksbuk, ginamit ang ADD ng ADDIE model, na binubuo ng tatlong pangunahing bahagi. Sa unang bahagi, ang Pag-aanalisa, sinuri ang pinakamababang kakayahan ng mga mag-aaral sa kursong Bachelor of Secondary Education Major in Filipino, sa Limay Polytechnic College. Sa ikalawang bahagi, ang Pagdidisenyo ng Teksbuk, ipinakita ang kakayahan ng mananaliksik sa pagsusulat gamit ang *Bloom's Taxonomy* bilang hulwaran ng mahahalagang elemento ng OBE-tekbuk. Ang ikatlong bahagi naman ay ang Pagbuo at Balidasyon ng Teksbuk, limang guro mula sa kolehiyo at limang eksperto sa pagbuo ng OBE-tekbuk ang nagbigay ng mga mahahalagang puna at rekomendasyon. Ang mga puna mula sa mga tagabalido ay ginamit upang higit pang mapabuti ang huling bersyon ng teksbuk. Ang pagsusuri ng nilalaman ng Panunuring Pampanitikan ay nagpakita ng mataas na antas ng pagsang-ayon mula sa mga eksperto at guro, na nagpapakita ng kalidad ng tekstbuk. Gayunpaman, iminungkahi ng mga tagabalideyt ang pagpapalawak ng saklaw ng paksa, ang masusing pag-iwas sa plagirismo, ang tamang paggamit ng *citation* at ang kahalagahan ng paggamit ng

panitikan bilang batayan sa talakayan ng kasaysayan, teorya, at panunuri. Sa aspeto ng katangian ng teksbuk, nakilala ang mataas na kalidad ng kabuuang disenyo batay sa opinyon ng mga guro at eksperto. Subalit, napansin ang pagkakaiba ng opinyon sa pormat at istruktura ng teksbuk, kaya't iminungkahi ang mga pagpapahusay sa disenyo. Ang kakayahang mabasa ng teksbuk ay parehong binigyan ng rating na "Lubos na may Katibayan" sa aspeto ng kakayahang pangwika. Subalit, may pagkakaibang opinyon sa aspeto ng kakayahang komunikatibo, kaya't tinukoy ang pangangailangan ng pagpapalinaw ng wika at terminolohiyang ginamit. Sa balidasyon ng teksbuk, lahat ng aspeto—mula sa bunga ng pagkatuto, disiplina, ebalwasyon at pagtataya, hanggang sa katumpakan nito para sa mga mag-aaral sa kolehiyo—ay nakatanggap ng "Lubos na Katibayan." Samantala, gamit ang *Independent T-test*, walang sapat na ebidensya upang sabihing may makabuluhang pagkakaiba sa ebalwasyon ng mga guro at eksperto sa nilalaman, katangian, at balidasyon ng teksbuk. Tunay na ang *Outcome-Based Education* na teksbuk na ito ay isang mahalagang kontribusyon sa pagtuturo ng Filipino sa kolehiyo. Sa kabila ng ilang aspekto na kinakailangang pagbutihin, napatunayan ang pagiging epektibo nito bilang kasangkapan sa pagtuturo. Nag-aalok ito ng sistematikong dulog na sumusuporta sa layunin ng holistikong pagkatuto at tagumpay ng mga mag-aaral sa Filipino.

Mga Susing Salita: *Outcome-Based Education (OBE), Teksbuk, Panunuring Pampanitika*

INTRODUKSYON

Laban sa katunayan na maraming mga guro ang laging tuon ay kung ano ang kanilang ituturo sa halip na kung ano ang matutuhan ng mga mag-aaral. Dito pumapasok ang Outcome-Based Education (OBE), na ipinakilala ni Dr. William Spady, isang Amerikanong sosyologo noong 1994. Ang OBE ay tungkol sa paglilipat ng kaalaman sa pinakamataas na lebel ng pag-unawa—ang paglikha. Ayon kay Spady may apat na pangunahing saligan ang OBE: una, ang mahahalagang natutunan pagkatapos ng karanasan sa pag-aaral; pangalawa, ang pagkakaroon ng tagumpay ng bawat mag-aaral; ikatlo, ang matagumpay na pagkatuto ay nagpapalago ng tagumpay; at huli, ang mga guro at paaralan ay may malaking papel sa tagumpay ng mag-aaral. Sa OBE, binibigyang-diin ang kaalaman, kasanayan, abilidad, pagpapahalaga, at pagpapalagay na naipapakita, naisasakatuparan, at napagtatagumpayan ng mga mag-aaral sa bawat karanasan sa pag-aaral, habang sila ay aktibong kalahok sa isang pormal na proseso ng pagtuturo.

Noong 2008, ipinatupad ng Commission on Higher Education (CHED) sa Pilipinas ang transpormasyong kurikular mula Content-Based Curriculum patungong Competency-Based Curriculum o Outcome-Based Curriculum. Noong 2012, pormal na isinakatuparan ang OBE sa mga pamantasan at kolehiyo sa bansa sa pamamagitan ng CHED Memorandum Order No. 46, na may pamagat na "Policy-Standard to Enhance Quality Assurance (QA) in Higher Education via an Outcome-Based and Typology-Based QA." Ang OBE ay naging mahalagang bahagi ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas, dahil

dinisenyo ito upang tukuyin ang inaasahang bunga ng pagkatuto, mapahusay ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto, at mapabuti ang paraan ng pagtataya sa mga mag-aaral (CHED Implementation Handbook, 2013)

Kasabay nito, ang OBE ay iniluwal upang labanan ang sistemang "input-based education" (IBE), kung saan bida ang guro at tagasunod ang mga mag-aaral. Sa halip, binabaligtad ng OBE ang sitwasyon: ang mga mag-aaral ang may pangunahing responsibilidad sa kanilang sariling pagkatuto. Ang guro ay nagbibigay lamang ng mga gawain at hinahayaan ang mga mag-aaral na isakatuparan ito sa napagkasunduang panahon. Dahil dito, minsan ay napagkakamalan ang OBE bilang sistema kung saan walang masyadong ginagawa ang guro. Subalit, sa aktwal, masasalamain ang mga prinsipyo ng OBE sa mga gawain tulad ng mga pag-uulat, pangkatang gawain, at malikhaing proyekto, na nakasaad sa CMO No. 46 s. 2012.

Bilang bahagi ng ASEAN Integration 2015, ang Pilipinas ay nakikiisa sa pagsulong ng Outcome-Based Education bilang pagtugon sa hamon ng internasyonalisasyon sa larangan ng edukasyon. Ayon sa Republic Act No. 10533, Executive Order No. 83, at CHED CMO No. 46 Series of 2012, layunin ng mga panukalang ito na mapataas ang kakayahan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng reporma sa mas mataas na antas ng edukasyon. Ang Outcome-Based Education ang daan tungo sa pag-uugnay ng sistema ng edukasyon ng mga kasaping bansa ng ASEAN upang makamit ang pinataas na antas ng edukasyon sa Pilipinas.

Ang pagsusuri sa mga bagong pamamaraan ng pagdidisenyo ng kurikulum sa mas mataas na edukasyon ay isang pambansang hangarin. Sa mga pamantasan, inaasahang mas mataas ang mandato sa paglinang ng kaalaman, kasanayan, at mga kakayahan na kinakailangan sa ika-21 siglo. Sa OBE, layunin ang holistikong pagkatuto ng mga mag-aaral, upang maging handa silang makibahagi sa mga pangangailangan ng global na komunidad.

Gayunpaman, ayon sa Asian Journal of Multidisciplinary Studies (2019), marami pa ring mga guro ang hindi lubos na nauunawaan ang tamang paraan ng pagsasama ng outcome-based learning sa mga gawain sa pagtuturo-pagkatuto. Para sa mga edukador na katulad ni Dr. Bienvenido Lumbea, Pambansang Alagad ng Sining sa Literatura, ang makabayang edukasyon ay mahalaga sa pagtataguyod ng pambansang pagkakakilanlan at pambansang kaunlaran ("Victory," Bulatlat.com, 2015). Ang pag-aaral ng sariling wika at panitikan ay may mahalagang papel sa edukasyong nakatuon sa paglutas ng mga suliranin ng bansa. Mahalaga rin ang pagpapanatili ng Filipino at Panitikan sa kolehiyo upang itaguyod ang nasyonalismong kultura at pagmamahal sa sariling wika.

Sa ilalim ng Republic Act No. 7722, o ang Higher Education Act of 1994, ipinakilala ang Program Specification sa Filipino, kung saan nakasaad ang anim na Program Outcomes: pagpapamalas ng kaalaman sa pagtuturo ng wika at panitikan, pag-unawa sa ugnayan ng wika, kultura, at lipunan, kasanayan sa pagtuturo-pagkatuto, kaalaman sa kultural at linggwistikong dibersidad, malikhaing pagdidisenyo ng dulog sa pagtuturo, at paggawa ng pananaliksik para sa pagpapaunlad ng wikang Filipino. Ang mga layuning

ito ay nagsisilbing gabay sa pagsulong ng kulturang Pilipino, kaalaman, at pagpapahalaga sa pambansang wika at panitikan bilang bahagi ng ating kolektibong pagkakakilanlan.

Sa pag-aaral na ito, layon ng mananaliksik na makabuo ng isang balidong outcome-based teksbuk sa Filipino, batay sa mga nabanggit na batas at layunin. Ang teksbuk na ito ay naglalayong magsilbing gabay sa mga guro sa pagtuturo ng wika at panitikan sa kolehiyo. Isa sa mga mahahalagang katangian ng mahusay na pagtuturo ay ang pagsunod nito sa mga bunga ng pagkatuto. Ayon kay Pearson (2008), mahalaga ang mga sanggunian bilang kasangkapan sa pag-unawa ng mga ideya at impormasyon sa lipunan.

Bilang tugon sa kakulangan ng mga kagamitang panturo sa Filipino, isinagawa ng mananaliksik ang pagbuo ng outcome-based teksbuk para sa piling larang sa akademikong Filipino sa kolehiyo. Sa ilalim ng kursong LIT104: Panunuring Pampanitikan, nilalayon ng aklat na maging batayang sanggunian ng mga mag-aaral sa larangan ng Panitikang Filipino. Mahalaga rin ang mga saloobin at suhestiyon ng mga balideytor upang masiguro ang kalidad at kahusayan ng teksbuk sa pagtuturo ng Filipino. Nawa ang inobasyon sa pagkakaroon ng teksbuk sa Filipino ay makatugon sa pangangailangan ng mga pampubliko at pribadong pamantasan at kolehiyo, upang mas mapalalim ang kaalaman at pagmamahal sa wika at panitikan ng mga mag-aaral, at upang magtagumpay sa edukasyong nakatuon sa pagpapahalaga sa pambansang identidad.

Balangkas Konseptuwal

Figura 1: Paradigma ng Pag-aaral

Ang konseptuwal na balangkas ay kipapalooban ng punong kaisipan sa Pagbuo at Balidasyon ng OBE teknbuk sa Piling Larang Akademiko sa Pagtuturo ng/sa Filipino sa Kolehiyo. Ang isasagawang matapang na inobasyong teknbuk ay kinapalooban ng pag-alam sa mga lekturang maaring mailapat sa Teknbuk at paghahanap ng mga tala sa modelong OBE. Ipinakita rin ang paggamit sa Modelong ADDIE, mga gawaing pangklase, talakayan at pagtatasa. Gayundin ang paran ng balidasyon ng OBE Teknbuk katuwang ang mga piling dalubhasa sa pagtuturo ng Filipino sa kolehiyo. Ang lebel ng pagtanggap ng OBE teknbuk ay batay sa siglo ng pagtuturo-pagkatuto at mga ibunga ng mga pag-aaral. Pagkatapos, inaasahan ang nabuong OBE teknbuk ay maging sanggunian sa pagtuturo ng Filipino sa Kolehiyo.

Saklaw at Delimitasyon ng Pag-Aaral

Ang kasalukuyang pag-aaral ay nakatuon sa pagbuo at balidasyon ng *outcome-based education (OBE)* teknbuk na magagamit sa pagtuturo ng Filipino sa antas kolehiyo, partikular sa Limay Polytechnic College. Layunin nitong matukoy ang mga piling akademikong larangan at mga kakayahang dapat malinang sa mga estudyante ng kursong Filipino. Sa tulong ng mga guro sa Filipino ng nasabing paaralan, lumitaw na ang Panunuring Pampanitikan ang may pinakamababang kasanayan ng mga estudyante, kaya't ito ang naging pokus ng teknbuk.

Ang proseso ng balidasyon ng teknbuk ay isinagawa batay sa mga pamantayan ng nilalaman, kalidad, kaugnayan sa OBE, at antas ng pagsasanay ng mga mag-aaral. Upang matiyak ang kalidad ng teknbuk, isinailalim ito sa masusing balidasyon ng mga eksperto sa pagtuturo ng Filipino—limang guro mula sa kolehiyo na mayroong higit sa limang taong karanasan at may mataas na antas ng edukasyon, pati na rin ng limang eksperto sa pagsusulat ng OBE-teknbuk.

Ginamit ng mananaliksik ang ADDIE model bilang gabay sa proseso ng pagbuo ng teknbuk. Sa pag-aaral na ito, naisagawa lamang ang tatlong unang yugto ng ADDIE model, ang ADD na kinabibilangan ng: Pag-aanalisa, Pagdidisenyo, at Pagbuo at Balidasyon.

Sa unang yugto, ang Pag-aanalisa, sinuri ang kakulangan ng mga mag-aaral sa kursong *Bachelor of Secondary Education Major in Filipino*, partikular sa Panunuring Pampanitikan. Mula sa pagsusuri, lumitaw ang mga pangunahing paksang tinalakay sa teknbuk, kabilang ang kalikasan ng panitikan, kasaysayan ng panitikang Filipino, batayang teorya ng panunuri, at mga pamamaraan sa pagsusuri ng panitikan. Dagdag pa, ginamit na theoretical na pananaw mula sa mga nakasaad na mandato ng *CMO-No.-75-s.-2017* para sa pagtukoy ng *program outcomes (PO)* ng mga mag-aaral at nakabatay ang pagpili ng mga aralin ng teknbuk sa mungkahi ng OBE syllabus ng *Philippine National Teacher Education Council at Research Center for Teacher Quality (2020)*, na nagbibigay-diin sa holistikong pagkatuto ng mga mag-aaral.

Sa ikalawang yugto, ang Pagdidisenyo ng Teknbuk, ginamit ang modelo ni Bloom's Taxonomy upang maisama ang mga sumusunod na elemento ng teknbuk:

Intended Learning Outcomes (Bunga ng Pagkatuto), *Introduksyon ng Paksa*, *Remembering* (Bago ang Lahat), *Understanding* (Pagpapalawak ng Paksa), *Application* (Subukin Natin), *Evaluation* (Pagninilay), at *Extended Outcomes* (Pagbuo ng Kinalabasan).

Sa huling yugto, ang Pagbuo at Balidasyon, isinailalim ang teksbuk sa pagsusuri ng 10 balideytor. Limang guro mula sa kolehiyo at limang eksperto sa pagbuo ng OBE-teksbuk ang nagbigay ng mga mahahalagang puna at rekomendasyon. Ginamit ang mga ito upang higit pang mapabuti ang pinal na bersyon ng teksbuk.

Iminungkahi ng mananaliksik na ang mga yugto ng Implementasyon at Ebalwasyon mula sa ADDIE model ay maging bahagi ng mga susunod na pag-aaral upang matukoy ang epektibong paggamit ng teksbuk sa aktwal na klasrum. Mahalaga ang mga bahaging ito upang masuri ang bisa ng teksbuk at makapagbigay ng mga karagdagang rekomendasyon para sa patuloy na pagpapabuti ng mga materyales sa pagtuturo ng Filipino.

Paglalahad ng Suliranin

Ang pangkalahatang layunin sa pag-aaral na ito ay ang pagbuo ng balidong outcome-based education teksbuk sa Filipino sa panunuring pampanitikan. Tiyak na sasagutin ng mananaliksik ang mga sumusunod na tanong:

1. Paano mailalarawan ang paunang disenyo ng modelo ang maaaring likhain upang makagawa ng isang epektibong OBE teksbuk sa pagtuturo ng Filipino gamit ang ADDIE Model?
2. Paano mailalarawan ang nilalaman ng panunuring pampanitikan sa pagbuo ng epektibong OBE Teksbuk sa pagtuturo ng/sa Filipino sa mga tuntunin ng:
 - 2.1. Kalikasan ng Panitikan;
 - 2.2. Kasaysayan ng Panitikang Filipino;
 - 2.3. Kaalaman sa mga Saligang Batayan sa Panunuring Pampanitikan;
 - 2.4. Katangian ng Mahusay na Kritiko;
 - 2.5. Kaligirang Batayan sa Teorya/Dulog ng Panunuring Pampanitikan;
 - 2.6. Kalipunan Paraan sa Panunuring Pampanitikan?
3. Paano mailalarawan ng dalubguro ang mga katangian ng Teksbuk sa mga tutunin ng;
 - 3.1. Disenyo ng Teksbuk;
 - 3.1.1. Pambungad na Bahagi ng Teksbuk
 - 3.1.2. Pormat Estruktura;
 - 3.1.3. Leyawt at Grapiks;
 - 3.2. Kakayahang Mabasa;
 - 3.2.1. Kayariang Pangkomunikasyon;
 - 3.2.2. Kayariang Panglingwistika
 - 3.3. Kahusayan;
 - 3.3.1. Layunin;
 - 3.3.2. Nilalaman;

- 3.3.3. Organisasyon;
 - 3.3.4. Presentasyon;
 - 3.3.5. Ebalwasyon at Pagtataya?
4. Paano mailalarawan ang baliditi ng Outcome-Based Education sa Teksbuk sa mga tuntunin ng:
 - 4.1. Bunga ng Pagkatuto;
 - 4.2. Disiplinang Kaangkupan;
 - 4.3. Ebalwasyon at Pagtataya;
 - 4.4. Katumpakan sa lebel ng mag-aaral sa kolehiyo?
 5. Mayroon bang pagkakaiba sa ebalwasyon ng guro at eksperto tungkol sa pagtanggap sa OBE-teksbuk?
 6. Ano ang pinal na resulta ng OBE-Teksbuk mula sa isinagawang ebalwasyon at ambag ng teksbuk sa pagtuturo ng asignaturang Filipino?

METODOLOHIYA

Pamamaraan at Teknik ng Pananaliksik

Ang pag-aaral ay may layuning makabuo ng isang inobatibong OBE-Teksbuk sa piling larang akademiko sa Filipino ng Limay Polytechnic College, Taong Panuruan 2024-2025 sa pamamagitan deskriptibong pamamaraan kasama ang kwantitatibong disenyo ng pananaliksik. Ang pag-aaral ay gumamit din ng disenyong Pananaliksik at Pagpapaunlad o *Research and Development*. Ayon kay De Laza (2016), ang kwalitatibong pananaliksik ay kinapapalooban ng mga uri ng pagsisiyasat na ang layunin ay malalimang unawain ang pag-uugali at ugnayan ng mga tao at ang dahilang gumagabay rito. Ayon sa pag-aaral nina Cordenete et al. (2020), ang disenyo ng pananaliksik ay nakatuon sa pagbuo ng isang bagong produkto na tutugon sa kasalukuyang suliranin. Layunin ng pag-aaral na makalikha ng isang kapaki-pakinabang na instruksiyunal na kagamitan na makatutulong sa larangan ng pedagogiya at akademikong pagkatuto sa asignaturang Filipino.

Ang kasalukuyang pag-aaral ay deskriptibong sapagkat ilalarawan nito ang mga Batas Republika 10533, Kautusang Tagapagpalaganap bilang 83, at paglulunsad ng *CHED CMO No. 46 Series taong 2012 at R.A. No. 7722* sa pagtatalunton ng pagpili ng mga aralin sa Filipino bilang Major sa Kolehiyo na bahagi sa pag-aaral at pagkatuto sa edukasyong wika at panitikan. Ito ang pangunahing dahilan sa pagbuo ng OBE-Teksbuk sa Filipino. Sa kabilang banda, ang antas ng balidasyon at pagtanggap ng nasabing inobatibong OBE-teksbuk batay sa nilalaman, katangian ng teksbuk, at dulong batay sa kinalabasan ay isasakatuparan sa deskriptibong paglalahad. Sumailalim din ang proseso ng pagbuo at balidasyon ng tekbuks sa sumusunod na baitang: paghahanda o analisis, pagdisenyo, at pagdebelop at balidasyon alinsunod sa ADDIE Model na may tatlong bahagi: Bahagdang I- Pag-aanalisa; Bahagdang II- Pagdisenyo; Bahagdang III- Pagbuo at Balidasyon.

Paraan ng Pagsisipi ng Datos

Nakuha ang mga datos tungkol sa hindi lubhang nalinang na kasanayan sa tulong ng pagkuha ng kopya sa registrar ng kolehiyo mula sa taong panuruang 2021-2022 at 2022-2023 mula sa Limay Polytechnic College. Ang mga iskor at ang pangkalahatang average grade ng mga mag-aaral sa bawat kompetensiya ng pagkatuto ay itinala upang maitalaga. Matapos, ang mananaliksik ay nagsagawa ng ranking sa kompetensiya mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas average upang matukoy kung anong kompetensiya ang hindi lubhang nalinang ng mga mag-aaral.

Ginamit ang binuong *rating interpretation* ng mananaliksik, na naging bahagi ng balidasyon ng instrumento. Narito ang isang pantay-pantay na pagkakahati na may 0.29 na diferensya sa bawat kategorya. Dagdag pa, sa sistema ng pagpapasa sa kolehiyo at pamantasan sa Pilipinas, ang marka na 1.00 ay karaniwang nangangahulugang "napakahusay" (96-100%), ang 1.25-1.75 (90-95%) ay "napakabuti", ang 2.00 (87-85%) ay "mabuti", at ang 2.50 (82-80%) ay "kasiyasiya", habang ang 3.00 (77-75%) ay tumutukoy sa "kapasa-pasa" o "pumasa" na marka. (*Updated Grading System in Philippines 2024 ni Davis Dokor (2024)*).

Rating Interpretation:

Grade Point Equivalent	Rating Interpretation	Bahagdan
2.00-1.90	May Mababang Kompetensiya: May limitadong kaalaman at kasanayan, at may mga kahinaan sa mga pangunahing konsepto.	75%
1.89-1.80	May Katamtamang Kompetensiya: May limitadong pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ngunit hindi pa mailapat sa mga konkretong sitwasyon.	80%
1.79-1.60	May Mataas na Kompetensiya Nagsisimula nang magpakita ng mga pangunahing kasanayan ngunit nangangailangan pa rin ng malaking tulong.	90%
1.59-1.30	Napakataas na Kompetensiya: May sapat na kaalaman at kasanayan upang maisagawa ang gawain ngunit may mga pagkakamali pa rin.	95%

Para sa nilalaman ng teksbuk, ang mananaliksik ay nangalap ng mga datos para sa mga layunin at minimithi ng pagkatuto para sa mga napiling paksa sa akademikong Filipino sa kolehiyo sa mga gabay sa kurikulum na ibinibigay ng *Commission on Higher Education (CHED)* at mungkahing silabus ng *Philippine National Teacher Education Council and Research Center for Teacher Quality (2020)*. Ang impormasyong ito ay itinuring na itinatag na mga bunga ng pagkatuto ng bawat aralin. Bukod sa mga layunin ng pagkatuto, ang impormasyon para sa mga talakayan ng mga paksa gayundin ang mga pamamaraan batay sa OBE ay nakolekta at binabalangkas ng mananaliksik sa pamamagitan ng tulong ng mga umiiral na aklat-aralin, journal, at iba pang kaugnay na mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon sa silid-aklatan at internet.

Ginamit ang ADD ng ADDIE Model na may tatlong bahagi: Bahagdang I- Paa-aanalisa; Bahagdang II- Pagdidisenyo; Bahagdang III- Pagbuo at Balidasyon. Ang bawat yugto ay binubuo ng iba't ibang mga bahagi. Unang yugto, ang Paa-aanalisa ay nagsasangkot ng pagtukoy sa antas ng kakayahan ng Batsilyer sa Sekundarya ng Edukasyon Mayora sa Filipino na ginamit upang matukoy ang hindi gaanong pinagkadalubhasaan na mga kasanayan ng mga mag-aaral. Dagdag pa, ginamit ang theoretical na pananaw mula sa mga mandato ng *CMO-No.-75-s-2017* para sa pagtukoy ng *program outcomes* (PO) na mahalaga sa pagtukoy sa bunga ng pagkatuto. Gayundin ang etikal na konsiderasyon sa nilalaman ng OBE-teksbuk ang paggamit sa mungkahing silabus sa OBE. Ikalawang yugto, ang Pagdidisenyo ay kinabibilangan ng mga sumusunod na yugto; pagpapasya sa pormat ng teksbuk, ang proseso ng pagsulat ng teksbuk at ang mga paunang pagbabago ay kailangang pagbutihin ang unang burador ng teksbuk. Ginamit rin ang modelong Taxonomiya ni Bloom upang mapabuti ang elemento ng teksbuk. Ikatlong yugto, ang Pagbuo at Balidasyon, ang mga guro sa Filipino at ang mga eksperto tulad ng *master teacher* at eksperto sa pagbuo ng OBE-teksbuk ay hinikayat na suriin ang teksbuk sa mga tuntunin ng Nilalaman, Katangian ng Teksbuk at Baliditi ng lapit OBE-Teksbuk at Katumpakan sa lebel ng mag-aaral mulang kolehiyo. Sa kabilang banda, ang yugto ng Implementasyon ay hindi magiging kabahagi ng pag-aaral na ito, minumungkahi ito ay panibagong saliksik o pag-aaral.

Ang mga nakalap na datos ay maingat at masusing sinuri ng mananaliksik upang matiyak na ang mga katangian ng pagiging isang mahusay na OBE-teksbuk ay matutugunan. Ang mga nakalap na kasagutan ay itinala at pagkatapos ay nilapatan ng kinakailangang istatistikal na paghuhusga. Ang prosesong ito ay ginawa bago pa man ipasailalim ang ginawa ng mananaliksik sa yugto ng pagpapatunay. Ito ang proseso ng pangangalap ng datos gayundin ang pagsusuri para sa pag-aaral na ito.

Istatistikal na Paglalapat sa Datos

Ang mga datos ay nalikom at inalis sa anyo ng tabular form na inihanda ng mananaliksik sa tulong ng statistician. Sa paglalahad ng mga nilalaman ng teksbuk sa talakayang pangwika at panitikan, katangian ng teksbuk, dulong sa kinalabasan at ang antas ng katanggap-tanggap ng OBE-Teksbuk, ginamit ang mean at *descriptive rating*. Ito ang naging batayan upang mabalido, masukat ang antas ng pagtanggap ng mga guro at matukoy ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa paggamit ng sanayang aklat. Sa kabilang banda, upang malaman ang pagkakaiba sa ebalwasyon ng mga guro at eksperto tungkol sa Balidasyon ng OBE-Teksbuk sa Lit01: Panunuring Pampanitikan, gagamitin ang *independent T-Test*.

RESULTA NG PAG-AARAL

Inilalahad sa bahaging ito ang mga pagsusuri sa mga nakalap na datos at ito ay sinuri at inaral upang malaman, maunawaan, mailarawan at makita ang pagtanggap ng balidasyon sa nilalaman, disenyo, pagiging OBE teksbuk at na magagamit bilang kagamitang pantulong sa pagtuturo ng Panunuring Pampanitikan sa Kolehiyo.

Suliranin Bilang 1. Paano mailalarawan ang paunang disenyo ng modelo ang maaaring likhain upang makagawa ng isang epektibong OBE teksbuk sa pagtuturo ng Filipino gamit ang ADDIE Model?

Figura 2: ADD Model ng Pag-aaral
Unang Yugto: Paglalarawan sa Pinakamababang Kasanayan sa Filipino

Talahanayan 2

Mga Kurso ng Panitikang Filipino sa Kolehiyo: Pagpili ng Larang Akademiko

PILING LARANG AKADEMIKO	AVERAGE MEAN	Rank	Interpretasyon	Bahagdan
SPEC15: Panunuring Pampanitikan	1.98	1	May Mababang Kompetensiya	75%
SPEC17:Panulaang Filipino	1.95	2	May Mababang Kompetensiya	75%
SPEC11: Panitikan ng Rehiyon	1.91	3	May Mababang Kompetensiya	75%
SPEC14:Sanaysay at Talumpati	1.80	4	May Katamtamang Kompetensiya	80%
SPEC18: Dulaang Filipino	1.77	5	May Mataas na Kompetensiya	90%
SPEC13:Kulturang Popular	1.70	6	May Mataas na Kompetensiya	90%
SPEC16: Maikling Kwento at Nobelang Filipino	1.68	7	May Mataas na Kompetensiya	90%

Rating Interpretasyon

- 2.00-1.90: May Mababang Kompetensiya:** May limitadong kaalaman at kasanayan, at may mga kahinaan sa mga pangunahing konsepto o may 75% na kasanayan.
- 1.89-1.80: May Katamtamang Kompetensiya:** May limitadong pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ngunit hindi pa mailapat sa mga konkretong sitwasyon o may 80% na kasanayan.
- 1.79-1.60: May Mataas na Kompetensiya** Nagsisimula nang magpakita ng mga pangunahing kasanayan ngunit nangangailangan pa rin ng malaking tulong.
- 1.59-1.30: Napakataas na Kompetensiya:** May sapat na kaalaman at kasanayan upang maisagawa ang gawain ngunit may mga pagkakamali pa rin o may 90% na kasanayan.
- 1.29-1.00: Pikanmataas na Kompetensiya:** Halos nakamit na ang lahat ng kinakailangang kasanayan ngunit may ilang bahagi pa na kailangang pagbutihin o may 100% na kasanayan..

Nakatala sa Talahanayan 2 ang mga asignaturang nasa ilalim ng piling larangan ng Batsilyer sa Sekundarya ng Edukasyon major sa Filipino ay may iba't ibang antas ng kompetensiya na makikita sa kanilang mga *average mean* at ranggo. Kitang-kita ang Sanaysay at Talumpati (1.80), na may ranggong ika-4, nakamit ng mag-aaral ang 80% na bahagdan, ay nasa katamtamang antas ng kasanayan at pagganap sa asignaturang ito. Samantala, ang mga asignaturang Dulaang Filipino (1.77), Kulturang Popular (1.70), at Maikling Kwento at Nobelang Filipino (1.68) ay nagpapakita ng 90% na bahagdan, na may pinakamataas na antas ng kompetensiya. Ang mga asignaturang ito ay nagpakita ng mataas na kalidad ng pagganap at kasanayan ng mag-aaral, na nagpapahiwatig ng malalim na pag-unawa at mahusay na pagganap sa mga paksang ito.

Sa kabilang banda, sa tatlong asignaturang may mababang kompetensiya, kabilang ang Panunuring Pampanitikan (1.98), Panulaang Filipino (1.95), at Panitikan ng Rehiyon (1.91), ang mag-aaral ay nakapagtamo ng 75% na bahagdan. Ipinapakita ng mga marka at interpretasyong ito na nangangailangan pa ng higit na pagpapabuti at pagsasanay ang mag-aaral sa mga paksang ito upang maabot ang mas mataas na antas ng kompetensiya.

Sa paghahangad ng mananaliksik na makabuo ng isang inobatibong OBE-teksbuk sa may pinakamababang kasanayan o asignatura, pinili ang nasa unang ranggo, ang panunuring pampanitikan bilang hulwaran ng pagsasagawa ng integratibong materyal.

Ikalawang Yugto: Paglalarawan sa Mahahalagang Elemento ng Teksbuk

Talahanayan 3

Mga Mahahalagang Elemento ng Teksbuk

Bahagi/Elemento ng Teksbuk	Diskripsyon ng Elemento	Batayan
I. Bungang Pampagkatuto	Sa bahaging ito, inilalahad ang mga tiyak na kasanayan at kaalaman na inaasahang matamo ng mga mag-aaral matapos ang pag-aaral ng bawat kabanata. Ito ang magiging gabay sa pagtuturo at pagkatuto.	CMO-No.-75-s-2017 para sa pagtukoy ng <i>program outcomes (PO)</i> Mungkahing OBE silabus ng Philippine National Teacher Education Council and Research Center for Teacher Quality (2020)
II. Bago Ang Lahat	Dito ay binibigyang-diin ang pagbabalik-tanaw at pagsusuri ng mga dati nang kaalaman at karanasan ng mga mag-aaral na may kaugnayan sa paksa. Layunin nitong maihanda ang mga mag-aaral para sa mga bagong konseptong tatalakayin.	Bloom, B. S. (1956). <i>Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals.</i> Vygotsky, L. (1978). <i>Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.</i>
III. Pagpapalawak	Ang bahaging ito ay naglalayong palalimin ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa paksa sa pamamagitan ng malalim na talakayan, halimbawa, at paglilinaw ng mga konsepto.	Bloom, B. S. (1956). <i>Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals.</i>
IV. Subukin Natin!	Sa bahagi ng aplikasyon, ang mga mag-aaral ay hinihikayat na gamitin ang kanilang natutunan sa praktikal na paraan. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng mga gawain gaya ng pagsulat, pagsusuri ng teksto, pagbabasa at iba pang	Bloom, B. S. (1956). <i>Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals.</i>

	pagpapahalagang panitikan.	
V. Pagninilay	Ang bahaging ito ay naglalayong suriin ang kakayahan ng mga mag-aaral na mag-analisa, magkritika, at magbigay ng sariling pananaw batay sa kanilang natutuhan. Maaaring maganap ito sa anyo ng pagsusulit.	Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals.
VI. Pagbuo	Sa bahaging ito, hinihikayat ang mga mag-aaral na lumikha ng mga proyekto o pagsasanay na nagpapakita ng kanilang kabuuang pag-unawa at aplikasyon ng kanilang natutuhan sa anyo ng sanaysay o diskusyon. Layunin nitong higit pang palawakin ang kanilang kasanayan at kaalaman.	Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives.

Ipinapakita ng Talahanayan 3 ang mga bahagi ng teksbuk na inilatag ay may layuning gabayan ang mag-aaral sa isang sistematikong pagkatuto na sumasaklaw mula sa mga pangunahing kasanayan hanggang sa mga mas mataas na antas ng pag--unawa. Sa pamamagitan ng *Bungang Pampagkatuto*, ang mga mag-aaral ay tinutulungan na malinaw na matukoy ang mga kasanayan at kaalaman na inaasahang matamo. Ang *Bago ang Lahat* ay nagsisilbing tulay upang balikan ang mga naunang kaalaman, samantalang ang *Pagpapalawak* ay nagpapalalim ng kanilang pag-unawa sa paksa. Sa *Subukin Natin!*, ina-aplay nila ang natutunan sa praktikal na paraan, at sa *Pagninilay*, kanilang sinusuri at realisasyon ang kanilang natutunan. Ang *Pagbuo* ay huling bahagi kung saan hinihikayat ang mag-aaral na lumikha ng mga proyekto na magpapakita ng kanilang kabuuang kaalaman at kasanayan. Ang bawat bahagi ay tumutugon sa mga layunin ng Bloom's Taxonomy, na nagsusustento sa holistic na pag-unawa at aplikasyon ng mga mag-aaral sa kanilang edukasyon.

**Figura 3: Screenshot ng Elektronikong kopya ng Bersyon 1 ng OBE-Teksbuk-
https://simplebooklet.com/bersyon1obeteksbuksapanunur_diacamos2025**

Ikatlong Yugto: Ang Proseso ng Pagbuo at Balidasyon ng OBE-Teksbuk

Suliranin Bilang 2. Paano mailalarawan ang nilalaman ng panunuring pampanitikan sa pagbuo ng epektibong OBE Teksbuk sa pagtuturo ng/sa Filipino.

Talahanayan 4

Paglalarawan sa Nilalaman ng Panunuring Pampanitikan

Ang pagbuo ng epektibong *Outcome-Based Education (OBE)* teknbuk para sa pagtuturo ng Filipino ay nangangailangan ng masusing pagtalima sa iba't ibang aspeto ng panunuring pampanitikan. Sa pagbuo ng teknbuk, mahalagang isama ang mga sumusunod na bahagi: ang kalikasan ng panitikan, kasaysayan ng panitikang Filipino, kaalaman sa mga saligang batayan sa panunuring pampanitikan, katangian ng mahusay na kritiko, kaligirang batayan sa teorya o dulong ng panunuring pampanitikan, at ang kalipunan ng mga paraan sa panunuring pampanitikan, Ang epektibong teknbuk ay dapat magbigay-diin sa mga aspetong ito upang matiyak na ang mga estudyante ay magkakaroon ng komprehensibong pag-unawa at kasanayan sa pagsusuri ng panitikan, na tumutugon sa mga layunin ng *outcome-based education*.

Talahanayan 4 Paglalarawan ng Nilalaman ng Panunuring Pampanitikan

Indicators	Experts		Teachers		Pinagsama		DI
	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	
Kalikasan ng Panitikan	4.50	0.50	4.60	0.89	4.55	0.69	LK

Kasaysayan ng Panitikang Filipino	4.70	0.45	4.50	0.87	4.60	0.66	LK
Kaalaman sa mga Saligang Batayan sa Panunuring Pampanitikan	4.40	0.55	4.40	0.89	4.40	0.70	LK
Katangian ng Mahusay na Kritiko	4.30	1.10	4.60	0.89	4.45	0.96	LK
Kaligirang Batayan sa Teorya/Dulog ng Panunuring Pampanitikan	4.20	0.84	4.50	0.87	4.35	0.82	LK
Kalipunan Paraan sa Pagnunuring Pampanitikan	4.70	0.45	4.60	0.89	4.65	0.67	LK
Overall	4.47	0.43	4.53	0.87	4.50	0.65	LK

Legend: **4.20–5.00** Lubha ang Katibayan (LK); **3.40–4.19** Sapat ang Katibayan (SK); **2.60–3.39** May Katibayan (MK); **1.80–2.59** Kulang ang Katibayan (KK); **1.00–1.79** Walang Katibayan (WK); **DI** Descriptive Interpretation

Nakasaad sa Talahanayan 4 ang mga resulta mula sa mga eksperto at guro hinggil sa iba't ibang aspeto ng nilalaman sa panunuring pampanitikan. Sa pangkalahatan, ang mga aspeto ay nagpapakita ng mataas na antas ng Lubhang Katibayan (LK). Ang mga eksperto at guro ay parehong nagbigay ng mataas na marka sa "Kalikasan ng Panitikan" (Mean=4.55, SD=0.69), "Kasaysayan ng Panitikang Filipino" (Mean=4.60, SD=0.66), at "Kalipunan ng Paraan sa Panunuring Pampanitikan" (Mean=4.65, SD=0.67), na lahat ay may rating na "Lubha ang Katibayan" (LK). Ang "Kaalaman sa mga Saligang Batayan sa Panunuring Pampanitikan" ay may consistent na mean score na (Mean=4.40, SD=0.70), na nagpapahiwatig din ng mataas na antas ng katibayan. Ang "Katangian ng Mahusay na Kritiko" at "Kaligirang Batayan sa Teorya/Dulog ng Panunuring Pampanitikan" ay may slightly lower mean scores, (Mean=4.35, SD=0.82), ngunit nasa loob pa rin ng kategoryang "Lubha ang Katibayan (LK)." Sa pangkalahatan, ang average mean na (Mean=4.50, SD=0.65). ay nagpapakita ng malawak na pagsang-ayon sa mataas na antas ng katibayan para sa lahat ng aspeto ng panunuring pampanitikan, na nagpapahiwatig ng pagkakaugnay at mataas na antas ng kasunduan sa kalidad ng nilalaman.

Tumutukoy sa kahalagahan ng pagsasabuhay ng mga teorya at prinsipyo ng Instructional Design, partikular ang mga ideya ni Charles M. Reigeluth. Binibigyang-diin na ang mga kagamitang pantulong sa pagkatuto, tulad ng teksbuk, ay dapat maglaman ng mga pangunahing impormasyong mahalaga para sa edukasyon. Ayon kay Acuram (2015), na binanggit sa pag-aaral ni J. Nabayra (2020), mahalagang malinaw at organisado ang estruktura ng nilalaman ng teksbuk, simula sa mga simpleng konsepto hanggang sa mas komplikado, upang maayos na gabayan ang mga mag-aaral sa kanilang pagkatuto. Sa ganitong paraan, maitutugma ang disenyo ng nilalaman sa mga layunin ng pagkatuto at edukasyon.

Suliranin Bilang 3. Paano mailalarawan ng dalubguro ang mga katangian ng Teksbuk?

Talahanayan 5. Paglalarawan sa Katangian ng Teksbuk

Paglalarawan ng dalubguro sa mga katangian ng Teksbuk ayon sa mga tutunin ng Disenyo ng Teksbuk; Kakayahang Mabasa; at Kahusayan. Ang lahat ng mga aspeto ay tumutukoy sa pangkalahatang kalidad at pagiging epektibo ng teknbuk sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral at mga layunin ng kurikulum.

Talahanayan 5. Paglalarawan sa Katangian ng Teksbuk

Indicators	Experts		Teachers		Pinagsama		DI
	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	
Pambungad na Bahagi ng Teksbuk	4.76	0.33	4.80	0.45	4.78	0.37	LK
Pormat at Estruktura	4.04	0.71	4.44	0.93	4.24	0.81	LK
Layout at Grapiks	4.52	0.58	4.84	0.36	4.68	0.48	LK
Disenyo ng Teksbuk	4.44	0.43	4.69	0.58	4.57	0.50	LK
Kayariang Pangkomunikasyon	4.44	0.52	4.64	0.41	4.54	0.45	LK
Kayariang Panglinggwistika	4.60	0.42	4.76	0.43	4.68	0.41	LK
Kakayahang Mabasa	4.52	0.40	4.70	0.41	4.61	0.40	LK
Layunin	4.24	0.84	4.64	0.61	4.44	0.72	LK
Nilalaman	4.40	0.79	4.68	0.46	4.54	0.63	LK
Organisasyon	4.60	0.47	4.76	0.43	4.68	0.43	LK
Presentasyon	4.08	1.12	4.72	0.41	4.40	0.86	LK
Ebalwasyon at Pagtataya	4.32	1.02	4.72	0.44	4.52	0.77	LK
Kahusayan ng Teksbuk	4.33	0.78	4.70	0.46	4.52	0.64	LK
Overall	4.43	0.49	4.70	0.48	4.56	0.48	LK

Legend: **4.20–5.00** Lubha ang Katibayan (LK); **3.40–4.19** Sapat ang Katibayan (SK); **2.60–3.39** May Katibayan (MK); **1.80–2.59** Kulang ang Katibayan (KK); **1.00–1.79** Walang Katibayan (WK); **DI** Descriptive Interpretation.

Ipinapakita ng Talahanayan 5 na sa pangkalahatan, ang mga kalahok ay nagbigay ng marka ng ‘Lubha ang Katibayan’ sa aspeto ng ‘Disenyo ng Teksbuk’ (Mean=4.57, SD=0.50). Ang pinakamataas na rating ay ibinigay sa ‘Pambungad na Bahagi ng Teksbuk’ (Mean=4.78, SD=0.37), habang ang pinakamababa ay sa ‘Pormat at Istruktura’ (Mean=4.24, SD=0.81). Ang pagkakaiba sa ratings sa pagitan ng mga eksperto (4.04) at guro (4.44) ay nagpapakita ng ilang pagkakaiba sa opinyon tungkol sa pormat at estruktura, ngunit hindi ito bumababa sa antas ng pagiging mahusay.

Gayundin, ang mga kalahok ay nagbigay ng rating na ‘Lubha ang Katibayan’ sa ‘Kakayahang Mabasa’ (Mean=4.61, SD=0.40), kung saan ang ‘Kayariang Panglinggwistika’ (Mean=4.61, SD=0.40) ang may pinakamataas na marka, na

nagpapakita ng mahusay na paggamit ng wika sa teksbuk habang ang 'Kayariang Pangkomunikasyon' (Mean=4.54, SD=0.45) ang may pinakamababang rating, na nagmumungkahi na ang mga guro kaysa sa eksperto ay mas nasiyahan sa kung paano ipinapahayag ang mga ideya at impormasyon sa teksbuk.

Ang 'Kahusayan ng Teksbuk' (Mean=4.52, SD=0.64) ay nagpapakita rin ng 'Lubha ang Katibayan,' at makikita na sa lahat ng aspeto, ang pinakamataas na rating ay ibinigay sa 'Organisasyon' (Mean=4.68, SD=0.43), habang ang pinakamababa ay sa 'Presentasyon' (Mean=4.40, SD=0.86), na tumutugon sa mas maunlad at mapanghikayat na teksbuk. Sa pangkalahatan, makikita na ang mga sagot ng mga kalahok ay nagpapahiwatig sa apat na aspeto ng teksbuk: "Nilalaman," "Organisasyon," "Presentasyon," at "Ebalwasyon at Pagtataya." Lahat ng aspeto ay nakatanggap ng rating na "Lubha ang Katibayan"

Sa pangkalahatan ay nagpapakita ng Lubhang katibayan (Mean=4.56, SD=0.48). sa kabuuan ng disenyo ng teksbuk, na nagsasaad ng pangkalahatang mataas na kalidad at epektibong disenyo ng teksbuk ayon sa mga eksperto at guro.

Ayon kay Charles M. Reigeluth (1999) sa kanyang Instructional Design Theory, ang maingat na pagdidisenyo ng mga kagamitang pantulong ay mahalaga upang matukoy ang pinakamabisang estratehiya ng pagtuturo na angkop sa pang-unawa at kakayahan ng mga mag-aaral sa isang partikular na disiplina. Binibigyang-diin ni Burge (2019) na ang mga teksbuk ay kailangang magkaroon ng maayos na pormat at disenyo upang maging kaaya-aya at madaling basahin. Mahalaga rin ang paggamit ng biswal at berbal na elemento upang mapadali ang pag-unawa sa nilalaman, gaya ng diagram, graphs, at flowcharts na nabanggit nina Hardy et al. (2022), pati na rin ang malinaw na susing salita at wika na tumutulong sa epektibong pagkatuto. Dagdag dito, ayon kina Robinson et al. (2024), ang paggamit ng graphic organizers ay nagbibigay ng malinaw na representasyon ng mga ideya at konsepto, na nagpapabilis sa proseso ng pagkatuto. Samantala, binigyang-diin nina Karim et al. (2024) na ang lohikal na daloy at tamang gramatika ng mga teksto ay mahalaga upang masundan ng mga mag-aaral ang tamang proseso ng pag-unawa sa mga nilalaman, kaya't ang mahusay na disenyo ng mga kagamitang pantulong ay may mahalagang papel sa pagpapahusay ng edukasyon. Binanggit sa pananaliksik nina Alonzo et al. (2023) sa kanilang pag-aaral ang pagkaka-align ng mga pagtatasa ng guro sa mga prinsipyo ng OBE, kung saan ang mga estratehiya ng pagtatasa ay madalas na hindi tugma sa mga kasanayan na sinusuri. Ito ay maaaring gamitin bilang batayan upang mapahusay ang disenyo ng teksbuk, partikular sa aspeto ng presentasyon at organisasyon, upang masiguro na ang mga materyales ay epektibong sumusuporta sa mga layunin ng OBE.

Suliranin 4. Paano mailalarawan ang baliditi ng *Outcome-Based Education* sa Teksbuk?

Talahayan 6. Balidasyon ng OBE na Teksbuk

Paglalarawan ng Baliditi ng Outcome-Based Education (OBE) sa Teksbuk ayon sa mga Tuntunin ng Bunga ng Pagkatuto, Disiplinang Kaangkupan, Ebalwasyon at Pagtataya, at Katumpakan sa Antas ng Mag-aaral sa Kolehiyo. Ang lahat ng aspeto ay mahalaga

sa pagtukoy kung ang teksbuk ay epektibong sumusuporta sa mga layunin ng OBE at kung ito ay nagbibigay ng sapat na kalidad at pagsasanay para sa mga mag-aaral.

Talahanayan 6. Balidasyon ng OBE na Teksbuk

Indicators	Experts		Teachers		Pinagsama		Mean I/CVI	DI
	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD		
Bunga ng Pagkatuto	4.32	1.05	4.80	0.45	4.56	0.80	0.80	LK
Disiplinang Kaangkupan	4.64	0.80	4.72	0.44	4.68	0.61	0.92	LK
Ebalwasyon at Pagtataya	4.48	0.87	4.76	0.43	4.62	0.66	0.92	LK
Katumpakan sa lebel ng mag-aaral sa Kolehiyo	4.64	0.70	4.76	0.43	4.70	0.55	0.94	LK
Overall	4.52	0.84	4.76	0.43	4.64	0.64	0.92	LK

Legend: **4.20–5.00** Lubha ang Katibayan (LK); **3.40–4.19** Sapat ang Katibayan (SK); **2.60–3.39** May Katibayan (MK); **1.80–2.59** Kulang ang Katibayan (KK); **1.00–1.79** Walang Katibayan (WK); **DI** Descriptive Interpretation

Mean I/CVI Proportion of content experts giving an item a relevance rating of 4 or 5

Nakasaad sa Talahanayan 6 ang balidasyon ng OBE na teksbuk batay sa tatlong aspeto: "Bunga ng Pagkatuto," "Disiplinang Kaangkupan," "Ebalwasyon at Pagtataya," at "Katumpakan sa lebel ng mag-aaral sa Kolehiyo." Lahat ng aspeto ay nakatanggap ng rating na "Lubha ang Katibayan" (LK), na nagpapakita ng mataas na kalidad sa bawat aspeto.

Sa balidasyon ng OBE na Teksbuk, ang mga tugon ay nagpapakita ng 'Lubha ang Katibayan' sa mga aspeto ng 'Bunga ng Pagkatuto' (Mean=4.56, SD=0.80, I/CVI=0.90), 'Disiplinang Kaangkupan' (Mean=4.68, SD=0.61, I/CVI=0.92), 'Ebalwasyon at Pagtataya' (Mean=4.62, SD=0.66, I/CVI=0.92), at 'Katumpakan sa lebel ng mag-aaral sa Kolehiyo' (Mean=4.70, SD=0.55, I/CVI=0.94). Nagpapakita na ang karamihan sa mga eksperto ay nagbigay ng mataas na rating sa aspeto na ito.

Sa kabuuan, ang mga tugon ay nagpapahiwatig na ang lahat ng nasuring aspeto ay nasa kategoryang 'Lubha ang Katibayan' (Mean=4.64, SD=0.64, I/CVI=0.92). Ang mean I-CVI na 0.92, na nangangahulugang average proportion, ay nagpapakita na ang proporsyon ng mga item na nakatanggap ng rating na 'Lubha ang Katibayan' mula sa mga tagasuri ay tinuturing na katanggap-tanggap, dahil maraming manunulat ang nagsasabi na ang mean I-CVI na 0.80 o mas mataas ay katanggap-tanggap ayon sa pag-aaral nina Polit at Beck (2006). Ito ay nagpapahiwatig na ang mga tagasuri ay nagbigay ng magkakaisang rating sa 18 sa 20 aspeto bilang 'Lubha ang Katibayan' o 'Sapat ang Katibayan'.

Ang makabago at epektibong edukasyon ay nakasalalay sa malinaw na pagkaunawa at maingat na pagpapatupad ng mga inobasyon sa pagtuturo, gaya ng binanggit sa aklat ni Lydia B. Liwanag (2023), Pagtuturo mula sa Puso: Sanggunian

Pangguro sa Pagtuturo ng Filipino. Ang edukasyon batay sa kinalabasan ay naiiba sa tradisyunal na mga pagdulog dahil nakatuon ito sa paglinang ng mga kasanayang dapat matamo ng mga mag-aaral, sa halip na magbigay lamang ng mga input o mapagkukunan ng pagkatuto. Pag-aaral ni Jan Ilioanya (2019) - Ang pananaliksik na ito ay tinalakay ang paghahanda ng mga guro para sa OBE at kung paano ito nakaaapekto sa kakayahang magturo sa mga estudyante ng ika-21 siglo. Ang kahusayan sa lebel ng mga mag-aaral sa kolehiyo, na isa sa mga aspeto ng balidasyon ng teksbuk sa iyong pananaliksik, ay sumasalamin sa pag-aaral ni Ilioanya na nagbigay diin sa kahalagahan ng epektibong disenyo ng kurikulum na umaayon sa mga pangangailangan ng mga modernong mag-aaral.

Ayon kay Dapa (2020), ang mga layunin ng pagkatuto ay kailangang malinaw na naglalarawan ng mga kasanayan o kaalaman na dapat maipamalas ng mga mag-aaral. Ang mga layuning ito ay aktibo at tumpak, na nagbibigay ng tiyak na pamantayan sa antas ng pagganap na kinakailangan. Halimbawa, binanggit sa mga pag-aaral nina Custodio et al. (2019) at Alonzo et al. (2023) ang importansya ng alignment ng mga kasanayan at pagtatasa sa mga inaasahang resulta, tulad ng paggawa ng kurikulum na tumutugon sa mga itinakdang Bunga ng Pagkatuto. Natuklasan naman ni Evardo (2020) sa kanyang pag-aaral na "Perspectives and Preparedness on the Outcomes-Based Education (OBE) Implication in the Higher Education Institutions" ay tumukoy na mataas ang antas ng kaalaman ng mga guro at administrador sa pagpapatupad ng OBE. Ang mataas na rating ng iyong OBE na teksbuk sa aspeto ng "Disiplinang Kaangkupan" at "Bunga ng Pagkatuto" ay naaayon sa konklusyon ng pag-aaral na ito, na nagbibigay-diin sa kahalagahan ng malinaw na pagbuo ng mga layunin sa pagkatuto at epektibong pagsasakatuparan ng OBE.

Sa pagbuo naman ng isang mahusay na teksbuk, mahalagang isaalang-alang hindi lamang ang nilalaman kundi pati na rin ang pagkakaugnay-ugnay ng mga gawain at proyekto dito. Dapat din itong sumailalim sa masusing pagsusuri ng mga eksperto upang matiyak ang kalidad at angkop na paglilingkod sa mga mag-aaral, ayon kay Panquing (2020). Dagdag pa rito, binigyang-diin ni Roseta V. Comiso-Gallo (2020) ang kahalagahan ng kaisahan ng pagtataya sa mga inaasahang resulta ng pagkatuto. Ang pagtataya ay maaaring pormatibo, na nagbibigay ng feedback upang mapabuti ang proseso ng pagkatuto at pagtuturo, o sumatibo, na isinasagawa sa pagtatapos ng modyul o programa upang masukat ang pangkalahatang tagumpay ng mga mag-aaral. Binangit naman ni Unson Jr. (2019) sa kanyang pag-aaral na "*Spady's Outcome-Based Education Framework: Philosophical Foundations and Teaching Applications*" ay nagpakita ng mas malalim na pag-unawa sa OBE at binigyang-diin ang kahalagahan ng wastong pagsasakatuparan ng OBE sa mga aktwal na proseso ng pagtuturo at pagtatasa. Ipinapakita rin nito ang koneksyon ng OBE sa pilosopiya ng edukasyon nina Aristotle at Dewey, na sumusuporta sa iyong resulta na nagpapakita ng mataas na balidasyon sa mga aspeto ng ebalwasyon at pagtataya ng teksbuk.

Sa kabuuan, ang maingat na pagdidisenyo ng kurikulum, nilalaman ng mga kagamitang panturo, at angkop na pagtataya ay nagtataguyod ng isang makabuluhang sistema ng edukasyon. Ang lahat ng ito ay naglalayong mapalalim ang kaalaman at

kasanayan ng mga mag-aaral, upang matiyak ang kanilang tagumpay sa akademiko at sa kanilang praktikal na buhay.

Suliranin 5. Mayroon bang pagkakaiba sa ebalwasyon ng guro at eksperto tungkol sa balidasyon sa OBE-Teksbuk?

Talahanyan 7. Pagkakaiba ng Pagtanggap sa Balidasyon ng OBE-Teksbuk

Paglalarawan ng Baliditi ng *Outcome-Based Education (OBE)* sa Teksbuk ayon sa mga Tuntunin ng Bunga ng Pagkatuto, Disiplinang Kaangkupan, Ebalwasyon at Pagtataya, at Katumpakan sa Antas ng Mag-aaral sa Kolehiyo. Ang lahat ng aspeto ay mahalaga sa pagtukoy kung ang tekxbuk ay epektibong sumusuporta sa mga layunin ng OBE at kung ito ay nagbibigay ng sapat na kalidad at pagsasanay para sa mga mag-aaral. Matutukoy sa ibaba ang pagkakaiba sa ebalwasyon ng guro at eksperto tungkol sa nilalaman, katangian, at baliditi ng OBE-tekxbuk.

Talahanayan 7 Pagkakaiba ng Ebalwasyon ng Guro at Ekperto

Variables	Group	Mean	SD	t	Sig.	Decision on H ₀	Interpretation
1. Kalikasan ng Panitikan	Eksperto	4.50	0.50	.218	0.83	Failed to Reject	Not Significant
	Guro	4.60	0.89				
2. Kasaysayan ng Panitikang Filipino	Eksperto	4.70	0.45	.459	0.66	Failed to Reject	Not Significant
	Guro	4.50	0.87				
3. Kaalaman sa mga Saligang Batayan sa Panunuring Pampanitikan	Eksperto	4.40	0.55	.000	1.00	Failed to Reject	Not Significant
	Guro	4.40	0.89				
4. Katangian ng Mahusay na Kritiko	Eksperto	4.30	1.10	.474	0.65	Failed to Reject	Not Significant
	Guro	4.60	0.89				
5. Kaligirang Batayan sa Teorya/Dulog ng Panunuring Pampanitikan	Eksperto	4.20	0.84	.557	0.59	Failed to Reject	Not Significant
	Guro	4.50	0.87				
6. Kalipunan sa Paraan sa Pagnunuring Pampanitikan	Eksperto	4.70	0.45	.224	0.83	Failed to Reject	Not Significant
	Guro	4.60	0.89				
Ebalwasyon sa Nilalaman ng OBE-Teksbuk	Eksperto	4.47	0.43	.154	0.88	Failed to Reject	Not Significant
	Guro	4.53	0.87				
	Eksperto	4.44	0.43	.790	0.45		

1. Disenyo ng Teksbuk	Guro	4.69	0.58			Failed to Reject	Not Significant
2. Kakayahang Mabasa	Eksperto	4.52	0.40	.699	0.50	Failed to Reject	Not Significant
	Guro	4.70	0.41				
3. Kahusayan ng Teksbuk	Eksperto	4.33	0.78	.924	0.39	Failed to Reject	Not Significant
	Guro	4.70	0.46				
Ebalwasyon sa Katangian ng OBE-Teksbuk	Eksperto	4.43	0.49	.884	0.40	Failed to Reject	Not Significant
	Guro	4.70	0.48				
1. Bunga ng Pagkatuto	Eksperto	4.32	1.05	.937	0.38	Failed to Reject	Not Significant
	Guro	4.80	0.45				
2. Disiplinang Kaangkupan	Eksperto	4.64	0.80	.195	0.85	Failed to Reject	Not Significant
	Guro	4.72	0.44				
3. Ebalwasyon at Pagtataya	Eksperto	4.48	0.87	.646	0.54	Failed to Reject	Not Significant
	Guro	4.76	0.43				
4. Katumpakan sa Lebel ng Mag-aaral sa Kolehiyo	Eksperto	4.64	0.70	.326	0.75	Failed to Reject	Not Significant
	Guro	4.76	0.43				
Ebalwasyon sa Baliditi ng OBE-Teksbuk	Eksperto	4.52	0.84	.568	0.59	Failed to Reject	Not Significant
	Guro	4.76	0.43				

at .05 level of Sig.

Ipinapakita ng Talahanayan 7, ang resulta ng pagsusuri gamit ang *Independent Sample T-test* ay nagpapakita na walang sapat na ebidensya upang sabihin na may makabuluhang pagkakaiba sa 'Ebalwasyon sa Nilalaman ng OBE-Teksbuk' sa mga aspeto ng 'Kalikasan ng Panitikan' ($t=.218$, $p=0.83$), 'Kasaysayan ng Panitikang Filipino' ($t=.459$, $p=0.66$), 'Kaalaman sa mga Saligang Batayan sa Panunuring Pampanitikan' ($t=.000$, $p=1.00$), 'Katangian ng Mahusay na Kritiko' ($t=.474$, $p=0.65$), 'Kaligirang Batayan sa Teorya/Dulog ng Panunuring Pampanitikan' ($t=.557$, $p=0.59$), at 'Kalipunan ng Paraan sa Pagnunuring Pampanitikan' ($t=.224$, $p=0.83$), kapag ang mga respondente ay pinangkat ayon sa mga eksperto at guro. Ito ay higit pang pinatunayan ng kabuuang t-value na .154, na makabuluhan sa 0.88 na estadistikal na mas mataas kaysa sa alpha na .05, kaya't hindi tinanggihan ang null hypothesis.

Karagdagan pa, walang natukoy na makabuluhang pagkakaiba sa 'Ebalwasyon sa Katangian ng OBE-Teksbuk' sa mga aspeto ng 'Disenyo ng Teksbuk' ($t=.790$, $p=0.45$), 'Kakayahang Mabasa' ($t=.699$, $p=0.50$), at 'Kahusayan ng Teksbuk' ($t=.924$, $p=0.39$), kapag ang mga respondente ay pinangkat ayon sa mga eksperto at guro. Ito ay higit pang pinatunayan ng kabuuang t-value na .884, na makabuluhan sa 0.40 na estadistikal na mas mataas kaysa sa alpha na .05, kaya't hindi tinanggihan ang null hypothesis.

Sa parehong paraan, walang sapat na ebidensya na nagpapakita ng makabuluhang pagkakaiba sa 'Ebalwasyon sa Baliditi ng OBE-Teksbuk' sa mga aspeto ng 'Bunga ng Pagkatuto' ($t=.937$, $p=0.38$), 'Disiplinang Kaangkupan' ($t=.195$, $p=0.85$), 'Ebalwasyon at Pagtataya' ($t=.646$, $p=0.54$), at 'Katumpakan sa Antas ng Mag-aaral sa

Kolehiyo' ($t=.326$, $p=0.75$), kapag ang mga respondente ay pinangkat ayon sa mga eksperto at guro. Ito ay higit pang pinatunayan ng kabuuang t-value na .568, na makabuluhan sa 0.59 na estadistikal na mas mataas kaysa sa alpha na .05, kaya't hindi tinanggihan ang null hypothesis.

Suliranin Bilang 6. Ano ang pinal na resulta ng OBE-teksbuk mula sa isinagawang ebalwasyon at ambag ng tekbuk sa pagtuturo ng asignaturang Filipino?

Ang *Outcome-Based Education* (OBE)-teksbuk ay may mahalagang ambag sa pagtuturo ng asignaturang Filipino, partikular sa mga paksang nauugnay sa panitikan. Sa pamamagitan ng nakabalangkas at resulta-nakatutok na disenyo nito, natutulungan ang mga guro at mag-aaral na makamit ang mga inaasahang kasanayan at kaalaman. Narito ang ilang ambag ng OBE-teksbuk sa pagtuturo ng asignaturang Filipino:

1. Tinutulungan nito ang mga mag-aaral na maunawaan ang **Kalikasan ng Panitikan**, kabilang ang kahalagahan at tungkulin nito sa lipunan.
2. Ikalawa, nakatutulong ito sa mas malalim na pag-unawa sa **Kasaysayan ng Panitikang Filipino**, na nagbibigay-liwanag sa ebolusyon ng panitikang pambansa mula sa sinaunang panahon hanggang sa kontemporaryo.
3. Sa bahagi naman ng kritikal na pagsusuri ng panitikan, binibigyang-diin ng OBE-teksbuk ang **Kaalaman sa mga Saligang Batayan sa Panunuring Pampanitikan** at ang mga **Katangian ng Mahusay na Kritiko**, na siyang pundasyon ng masusing pagsusuri ng mga akda. Dagdag pa rito, ipinapaliwanag nito ang **Kaligirang Batayan sa Teorya/Dulog ng Panunuring Pampanitikan**, na nagbibigay ng teoretikal na gabay para sa mas malalim na pagsusuri.
4. Ang **Kalipunan ng Paraan sa Panunuring Pampanitikan** ay nag-aalok ng mga praktikal na hakbang at pamamaraan para masusing tasahin ang mga akdang pampanitikan.

Talahayan 8 Lagom ng naging Resulta sa Ebalwasyon ng Tagabalido

Paglalarawan sa naging resulta ng OBE-teksbuk sa isinagawang ebalwasyon ng mga Tagabalido. Ang mga sumusunod ay lagom ng kabuang paghuhusga ng mga guro at eksperto mula sa mahahalagang bahagi ng tekbuk mula sa nilalam, disenyo, kakayahang mabasa, kahusayan ng tekbuk, at paglalarawan sa OBE tekbuk na siyang naging batayan sa pagbuo ng pinal na bersyon ng nasabing OBE-Teksbuk sa Panunuring Pampanitikan.

Talahayan 8 Lagom ng naging Resulta sa Ebalwasyon ng Tagabalido

Talahanayan ng Rebisyon	BERSYON 1	PINAL NA BERSYON
A. NILALAMAN <i>Batay sa: Kalikasan ng</i>	Ang nilalaman ng OBE tekbuk ay detalyado at makabuluhan. Ito ay nakatuon sa pag-unawa at pagpapalawak ng kaalaman sa panitikan at panunuri ng	Upang mapaganda ang OBE tekbuk, isinagawa ng mananaliksik ang

<p><i>Panitikan, Kasaysayan ng Panitikang Filipino, Kaalaman sa mga Saligang Batayan sa Panunuring Pampanitikan, Katangian ng Mahusay na Kritiko, Kaligirang Batayan sa Teorya/Dulog ng Panunuring Pampanitikan at Kalipunang Paraan ng Panunuring Pampanitikan</i></p>	<p>panitikang Filipino. Ang bawat aralin ay nakaayos sa lohikal na pagkakasunud-sunod—nagsisimula sa mga batayang kaalaman at unti-unting lumalalim sa mga kritikal na pag-unawa. Bagamat napansin ng mga tagabalido ang mag ss;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Palawakin ang Talakayan. May ilang bahagi ng aralin na nangangailangan ng mas malalim na talakayan upang lubos na maunawaan ang nilalaman at layunin ng paksang tinatalakay. 2. Pananaw ng Mga Dalubhasa. Iminungkahi ang paggamit ng mga pananaw mula sa mga dalubhasa upang higit na mapagtibay at maging kapanipaniwala ang mga impormasyon at argumento. Dagdagan ang saligang batayan ng mga mahahalagang aralin ng teksbuk 3. Pag-iwas sa Plagiarism. Hikayatin ang paggamit ng sariling pananalita at pagsasalaysay upang maiwasan ang plagiarism at mapanatili ang orihinalidad ng nilalaman. 4. Paggamit ng Halimbawa at Balance ang bilang Magbigay ng mga tiyak at konkretong halimbawa mula sa paksang tinatalakay upang mas maging malinaw at mas madaling maunawaan ang mga ideya. Siguraduhing may tamang balanse ng mga uri ng panitikan, kabilang ang iba't ibang anyo, estilo, at tema mula sa mga lokal at internasyonal na manunulat. 5. Panitikan bilang Hulwaran Dahil ang paksa ay kaugnay ng panitikan, inirerekomenda ang paggamit ng mga akdang pampanitikan bilang hulwaran sa pagsusuri. Halimbawa nito ay ang paglalapat ng tiyak na mga teoryang pampanitikan na naaangkop sa paksang sinusuri. 6. Pagpapaliwanag ng Balangkas. Ipaliwanag nang malinaw at maayos ang mungkahing balangkas ng pagsusuri ng 	<p>ilang hakbang na magpapalalim at magpapalinaw sa mga aralin. Una, inirerekomenda ang pagpapalawak ng talakayan sa mga bahagi ng aralin na nangangailangan ng mas malalim na pagsusuri upang matiyak na lubos na nauunawaan ng mag-aaral ang paksa. Iminungkahi rin ang pagdagdag ng mga pananaw mula sa mga eksperto upang magbigay ng kredibilidad at higit na kalinawan sa mga impormasyon. Pinili ng mananaliksik na hikayatin ang paggamit ng sariling pananalita at pagsasalaysay ng mga ideya upang maiwasan ang plagiarism at mapanatili ang orihinalidad. Mahalaga ring gumamit ng mga konkretong halimbawa upang mas maging madaling maunawaan ang mga konsepto. Inirekomenda ang paggamit ng mga</p>
---	---	---

	<p>panitikan upang magsilbing gabay sa masinsinang pag-aaral ng akda.</p> <p>7. Mga Halimbawa sa Panitikan at Panitikang naisulat ng nabanggit na manunulat. Magbigay ng mga halimbawa mula sa iba't ibang anyo ng panitikan, tulad ng tula, nobela, maikling kuwento, dula, at sanaysay, upang maipakita ang aplikasyon ng mga teorya at metodolohiya sa pagsusuri. Magbigay ng mga panitikang isinulat ng mga nakilalang manunulat</p>	<p>akdang pampanitikan bilang hulwaran at ang malinaw na pagpapaliwanag ng balangkas ng pagsusuri upang gabayan ang mag-aaral sa masinsinang pag-aaral. Gayundin, binigyan ng pansin ang pagpapakita ng aplikasyon ng mga teorya at metodolohiya sa pamamagitan ng mga halimbawa mula sa iba't ibang anyo ng panitikan</p>
<p>B. DISENYO</p> <p><i>Batay sa; Pambungad ng Bahagi ng Teksbuk, Pormat at Estrukturang, Leyawt at Grapiko</i></p>	<p>Ang disenyo ng teknbuk ay epektibo sa pagpapadali ng pag-unawa at sa pag-engganyo ng mga mag-aaral. Ang bawat aralin ay maayos ang pagkakahati, na may introduksyon, talakayan, at mga pagsusulit. Nakaayos ito sa paraang madaling sundan ng mga estudyante at nagbibigay ng sapat na espasyo para sa mga aktibidad. Bagama't limitado ang ito sa mga sumusunod;</p> <p>1. Disenyo ng Pabalat. Ang napiling disenyo ng pabalat ay masyadong simple. Iminumungkahi ang mas malikhaing disenyo na magpapakita ng kaakit-akit at propesyonal na presentasyon.</p> <p>2. Paglalagay ng Detalye. Ilagay sa gitnang bahagi ng pabalat ang pangalan ng manunulat at ang dulong ng pagbuo ng teknbuk upang maging sentral at madaling makita.</p> <p>3. Mga Elemento ng Pabalat. Lagyan ng tamang mga elemento sa pabalat na may kaugnayan sa asignatura upang</p>	<p>Upang mapaganda ang disenyo ng pabalat at layout ng OBE teknbuk, ipinakita ng mananaliksik ang ilang mga hakbang na magpapahusay sa presentasyon at interaktibidad.</p> <p>Una, iminumungkahi ang paggamit ng mas malikhaing disenyo ng pabalat upang magbigay ng kaakit-akit at propesyonal na impresyon. Mahalagang ilagay sa gitnang bahagi ng pabalat ang pangalan ng manunulat at ang</p>

	<p>mas maipakita ang tema at layunin ng tekstobuk.</p> <p>4. Ayusin ang Talaan ng Nilalaman Siguraduhing maayos at malinaw ang pagkakasunod-sunod ng mga aralin sa talaan ng nilalaman upang madali itong sundan ng mga mag-aaral. Maglagay ng malinaw na pagkakabahagi ng mga aralin sa bawat modyul upang mas maging organisado at madaling maintindihan ang bawat bahagi ng teksto.</p> <p>5. Ayusin ang paglalahad ng pahina Tiyaking malinis at propesyonal ang layout ng pahina upang maging mas magaan basahin at maiwasan ang kalituhan sa pag-navigate sa teksto. Ang pahina ay makikita sa kanan hindi sa kaliwal-adjust ang layout ng mga pahina upang ang mga ito ay maayos na naka-align sa kanan, at hindi sa kaliwa, na isang standard na practice sa maraming modyul at libro.</p> <p>6. Laki ng Teksto. Tiyakin ang angkop na laki ng teksto: gumamit ng <i>font size</i> na 14 para sa pamagat at 12 para sa mga talata upang maging malinaw at madaling basahin.</p> <p>7. Presentasyon ng Talahanayan. Subukin magbigay ng malinaw at organisadong presentasyon para sa rubrik sa anyo ng talahanayan upang mas madaling maintindihan at gamitin.</p> <p>8. Mga Grapikong Pantulong. Dagdagan ng sapat at angkop na mga grapikong pantulong ang mga gawain upang magbigay ng <i>visual</i> na suporta at interes para sa mga mag-aaral.</p> <p>9. Biswal na Pagpapahalaga. Palawakin ang paggamit ng biswal na elemento sa tekstobuk upang higit na makaakit ng interes at mapalakas ang interaktibong aspeto ng pagkatuto.</p> <p>10. Espasyo at Margin. Tiyaking maging konsistent sa paggamit ng espasyo at margin upang maging maayos at</p>	<p>dulog ng pagbuo ng tekstobuk upang ito ay maging sentral at madaling makita. Ang mga elemento sa pabalat ay dapat may kaugnayan sa asignatura upang malinaw na ipakita ang tema at layunin ng tekstobuk. Tinutukoy din ang tamang laki ng teksto, na may <i>font size</i> na 14 para sa pamagat at 12 para sa mga talata, upang maging madaling basahin. Mahalaga ang malinaw na presentasyon ng mga rubriks, mga grapikong pantulong, at biswal na elemento upang magbigay ng visual na suporta at interes. Gayundin, itinutok ang konsistensya sa paggamit ng espasyo at margin para sa propesyonal na layout, pati na rin ang tamang citation para sa mga larawan. Higit sa lahat, iminumungkahi ang paggawa ng modyul na mas interaktibo upang mas mapalakas</p>
--	---	---

	<p>propesyonal ang kabuuang <i>layout</i> ng teksbuk</p> <p>11. Paggamit ng Indensyon sa Talata Gumamit ng tamang indensyon sa pagsisimula ng bawat talata upang mas madaling sundan ang daloy ng ideya at maging mas maayos ang pagkakaipresenta ng teksto.</p> <p>12. Italic ang mga direktang panghihiram sa terminong Ingles (e.g., literature) I-italicize ang mga terminong hiram mula sa Ingles upang malinaw na maipakita na ito ay mula sa ibang wika at bahagi ng akademikong diskurso.</p> <p>13. Gamitin ang pag-bold ng salita upang mabigyang diin ang mga halimbawa, at bold din sa citation o konseptong sinabing ng isang iskolar I-bold ang mga mahahalagang halimbawa at mga citation mula sa mga iskolar upang mapansin ang mga ito at magbigay ng diin sa mga pangunahing ideya o sanggunian.</p> <p>14. Tamang space sa mga talata at pangungusap, sa salita at sa pagitan ng mga talata Siguraduhin na may tamang espasyo sa pagitan ng mga talata, pangungusap, at mga salita upang hindi magmukhang siksik at magbigay daan para sa mas komportableng pagbabasa.</p> <p>15. Next page, kapag napuputol ang ideya o bahagi ng teksbuk Siguraduhin na ang bawat ideya o bahagi ng teksto ay maayos na napuputol kapag umaabot sa susunod na pahina upang hindi magkalat o mawala ang koneksyon ng mga ideya.</p> <p>16. Citation para sa Larawan. Kung gagamit ng mga larawan mula sa internet, tiyaking lagyan ang mga ito ng tamang <i>citation</i> bilang pagkilala sa pinagmulan.</p> <p>17. Interaktibong Modyul. Gawing mas interaktibo ang modyul upang tumugma ito sa pangangailangan ng mga mag-</p>	<p>ang partisipasyon ng mga mag-aaral.</p>
--	---	--

	aaral at mapalakas ang kanilang partisipasyon sa proseso ng pagkatuto.	
<p>C. KAKAYA HANG MABASA</p> <p><i>Batay sa; Kayariang Pangkomunikasyon at Panglingwistika</i></p>	<p>Maayos at malinaw ang wika ng teksbuk. Ang pagkakagamit ng Filipino ay naaayon sa antas ng kolehiyo, bagamat nakita ang mga sumusunod;</p> <p>1. Pag-iwas sa Maling Spelling o Pagbabaybay. Siguraduhing wasto ang baybay o <i>spelling</i> ng mga salita upang mapanatili ang kalidad at kredibilidad ng nilalaman.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamang paggamit ng mga termino sa Filipino. Halimbawa: Hal - Halimbawa, Pagdadalubhasa - Mayora, Pruweba - Katibayan, Titik sa letra - titik-letra, panitikan - pampanitikan. -Subjek - asignatura. • Iwasan ang typo. Halimbawa: <i>Kunsaan - kungsaan, nagging - naging, ideya - idea.</i> • Tamang Pag-uulit ng Salita Siguraduhing tama ang pag-uulit ng mga salita. Halimbawa: <i>nagpapaliwanag - napaliliwanag, nagpapayabong - napayayabong</i>, at iba pa. • Iwasan ang mga maling anyo ng salita at tiyakin ang tamang gamit nito sa pangungusap. <p>2. Pagpili ng Wasto at Angkop na Pananalita. Gawing simple at malinaw ang mga pananalitang ginamit, at iayon ito sa antas ng kakayahang pangwika ng mga mag-aaral upang mas madali nilang maunawaan ang aralin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gamitin ang tamang anyo ng mga salita. Hal. <i>Kitang-kita</i> hindi <i>kitangkita</i>, <i>pagka-orihinal</i> hindi <i>pagkaorihinal</i>. • Gamit ng maliit at malaking titik. Hal. <i>Gawain - gawain, Kastila - kastila.</i> • Gumamit ng malaking titik kapag pangalan ng tao, lugar, o bagay. 	<p>Upang mapabuti ang kalidad ng OBE teskbuk, isinagawa ng mananaliksik ang mga hakbang na nakatuon sa wasto at malinaw na paggamit ng wika. Una, inirerekomenda ang pag-iwas sa maling <i>spelling</i> o pagbabaybay ng mga salita upang mapanatili ang kredibilidad at kalidad ng nilalaman. Mahalagang pumili ng mga pananalitang simple at malinaw na naaayon sa antas ng kakayahan ng mga mag-aaral upang mas madali nilang maunawaan ang mga aralin. Iniiwasan din ang labis na paggamit ng teknikal na terminolohiya na maaaring magdulot ng kalituhan, at kung kinakailangan, binibigyan ito ng kasamang paliwanag. Tinututukan din ang tamang gramatika upang</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Gamit ng pantukoy: "Ang," "Sa," "ay." Tiyakin ang tamang gamit ng pantukoy sa pangungusap. <p>3. Pag-iwas sa Teknikal na Terminolohiya. Iwasan ang labis na paggamit ng mga teknikal na terminolohiya na maaaring hindi agad maunawaan ng mga mambabasa. Kung kailangang gumamit ng mga teknikal na salita, tiyaking may kasamang paliwanag.</p> <p>4. Pag-aayos ng Gramatika. Tiyakin ang tamang gramatika sa Filipino upang maging malinaw at maayos ang mga ideyang nais ipahayag.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maging maingat sa "tense of the verb" upang hindi maging malabo ang pangyayari. Halimbawa: <i>matapos</i> - <i>pagkatapos</i>, <i>matalo</i> - <i>matatalos</i>, <i>ipinapalagay</i> - <i>ipinalagay</i>, <i>tumatalakay</i> - <i>tumalakay</i>, <i>natala</i> - <i>naitala</i>. • Tamang gamit ng mga pang-angkop "-ng" at "ng". Ibigay ang tamang gamit sa bawat pangungusap upang hindi magkamali sa pagbuo ng mga pangungusap. • Iwasan ang redundancy sa pangungusap. . Huwag ulitin ang salita o ideya. • Kompletuhin ang pahayag. Iwasan ang hindi tapos na ideya. Halimbawa: <i>Kung bakit nararanasan natin ang kalayaan mula sa mga mananakop</i> ay dapat baguhin upang maging <i>upang tayo'y makalaya mula sa mga mananakop</i>. • Maging konsistent sa gamit ng panglapi o panauhan. Halimbawa: <i>Alam mo ba?</i> - <i>Alam niyo ba?</i> 	<p>matiyak ang maayos at malinaw na pagpapahayag ng mga ideya. Higit pa rito, iniawasan ang mabulaklak na paliwanag at pinipiling gawing direkta at nakatuon sa pangunahing punto upang maiwasan ang kalituhan at mas mapadali ang pag-unawa ng mga mag-aaral.</p>
--	---	--

	<p>5. Pag-iwas sa Mabulaklak na Paliwanag. Iwasan ang labis na paggamit ng mabulaklak na pananalita sa talakayan. Gawin itong direkta at nakatuon sa pangunahing punto upang maiwasan ang kalituhan sa mga mambabasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ayusin ang tuon ng diwa ng pangungusap. Halimbawa: <i>Kung bakit nararanasan natin ang kalayaan sa mga mananakop ay dapat gawing upang tayo'y makalaya mula sa mga mananakop.</i> <p>6. Maging maingat sa gamit ng bantas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gamitin ang tuldok kapag tapos na ang diwa ng pangungusap. • Gamitin ang kuwit sa mga tuloy-tuloy na pahayag. Halimbawa: <i>sandata ng lakas, wika, at panitikan.</i> • Tamang gamit ng gitling. Gamitin ang gitling sa pagsasama ng mga salitang magsisilbing-gabay, ngunit walang gitling sa salitang <i>nag-lalarawan</i>. Gamitin ang 'samu't-sari' (huwag samut-sari). 	
<p>D. KAHUSAYAN NG TEKSBUK</p> <p><i>Batay sa; Layunin, Nilalaman, Organisasyon, Presentasyon at Ebalwasyon at Pagtataya</i></p>	<p>Ang teksbuk ay nagpapakita ng mataas na antas ng kahusayan sa mga sumusunod na aspeto:</p> <p>1. Pagtutok sa Layunin ng Module. Tiyakin na natutupad ang mga layunin mula sa mga talakayan at gawain sa modyul, at naipapakita ng mga ito ang inaasahang resulta ng pagkatuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siguraduhin na ang layunin ng bawat aralin ay malinaw at tumutukoy sa mga gawain ng mga bata. • Rebisyon sa layunin ng pag-aaral: gawing tiyak at may mga target na gawain sa modyul. • Tiyakin na ang <i>Learning Competencies</i> (LC) ay nauugnay at natutugunan ng mga gawain sa modyul. Kung hindi, kailangan ng rebisyon sa layunin. 	<p>Upang mapabuti ang kahusayan ng OBE teskbuk, ipinanukala ng mananaliksik ang mga hakbang na nakatuon sa pagtiyak na epektibo ang mga layunin at pagtataya. Una, binigyan ng diin ang pagtutok sa layunin ng bawat modyul upang matiyak na natutupad ang mga layunin mula sa mga talakayan at gawain, at</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Suriin at i-align ang mga LC at gawain ng teksbuk upang matiyak ang konsistensiya. <p>2. Outcome-Based na Pagpapahalaga. Bigyang-diin ang pagpapahalaga sa mga resulta o <i>outcome</i> ng mga gawain at pagganap ng mag-aaral upang tiyakin na ito ay nakahanay sa mga layunin ng kurikulum.</p> <p>3. Pag-aayos ng Presentasyon ng Talakayan. Ayusin ang presentasyon ng talakayan gamit ang mga <i>subtopic</i> at numerikal na ayos upang maging mas lohikal at sistematiko ang pagsasaayos ng mga konsepto, na magpapadali sa pag-unawa ng mag-aaral.</p> <p>4. Pagsusulit na Akma sa Kasanayan ng Mag-aaral. Tiyakin na ang mga pagsusulit ay naaayon sa kasanayan at antas ng kakayahan ng mag-aaral, upang epektibong masukat ang kanilang natutunan.</p> <p>5. Iba't Ibang Anyo ng Pagtataya. Gumamit ng iba't ibang anyo ng pagtataya, tulad ng mga gawain at pagsusulit, upang masuri ang iba't ibang aspeto ng pagkatuto ng mag-aaral.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ayusin ang pamamaraan ng pagtatanong at tiyakin ang konsistensiya sa anyo ng mga tanong. • Magkaroon ng sistematikong paraan ng pagtatanong upang mas madali itong sundan at maintindihan ng mga mag-aaral • Tukuyin nang malinaw kung saan isusulat ang mga sagot mula sa mga gawain (sa kwaderno, papel, o sa linya bago ang bilang). • Tiyakin na may tamang instruksiyon kung paano ilalagay ang sagot sa tamang lugar. • Ayusin ang direksyon ng mga tanong. Halimbawa: kung may mali, itama ito at gawing mas tiyak, tulad 	<p>naipapakita ang inaasahang resulta ng pagkatuto. Mahalaga ring itaguyod ang <i>outcome-based</i> na pagpapahalaga, kung saan binibigyang pansin ang mga resulta ng pagganap ng mag-aaral na nakahanay sa mga layunin ng kurikulum. Sa aspeto ng presentasyon, inirekomenda ang pag-aayos ng talakayan gamit ang mga subtopic at numerikal na ayos upang maging mas lohikal at sistematiko, kaya't magiging mas madali ang pag-unawa. Tiyakin din ang mga pagsusulit na naaayon sa kasanayan ng mag-aaral, at ang paggamit ng iba't ibang anyo ng pagtataya upang masuri ang iba't ibang aspeto ng kanilang pagkatuto. Binigyang pansin din ang paggawa ng mga gawain tulad ng sanaysay at diskusyon na magsusubok sa</p>
--	---	---

	<p>ng: <i>“Nagkamali ng salita o parirala, iwasto ito.”</i></p> <p>6. Gawaing Susubok sa Kakayahan ng Mag-aaral. Bigyang-diin din ang mga gawain na magtutok sa kakayahan ng mag-aaral, tulad ng paggawa ng sanaysay at diskusyon, upang maipakita ang kanilang malalim na pag-unawa at kritikal na pag-iisip.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hindi masusukat ang natutunan ng mag-aaral kung may ibang asignatura na kinabibilangan ng mga sagot o gawain. • Huwag gawing malawak at magulo ang mga gawain tulad ng paggawa ng balangkas sa panunuri ng iba’t ibang uri ng panitikan. • Siguraduhing may sapat na kasanayan ang mga mag-aaral bago sila bigyan ng mabibigat na gawain, tulad ng pananaliksik, pagsulat ng panitikan, at pasalitang pampanitikan. • Magbigay ng mga gawain na akma sa kasanayan at antas ng mag-aaral. <p>7. Pagpapahalaga sa Pagpupuntos. Gumamit ng maayos na sistema ng pagpupuntos, tulad ng rubriks, upang maging malinaw at makatarungan ang pag-audit ng mga gawain at matiyak ang tumpak na pagtataya sa mga mag-aaral.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Linawin ang mga rubriks na ginagamit sa pagtasa ng mga gawain. • Iminumungkahi ang paggamit ng <i>analytic rubrics</i> upang mas malinaw at mas detalyadong masuri ang bawat bahagi ng gawain. 	<p>kakayahan ng mag-aaral sa malalim na pag-unawa at kritikal na pag-iisip. Gumamit ng mga gabay na taong upang makatulong sa mag-aaral sa kanilang pagsasaliksik at pagpapaliwanag Higit sa lahat, iminumungkahi ang paggamit ng malinaw na sistema ng pagpupuntos tulad ng rubriks upang matiyak ang makatarungan at tumpak na pagtataya sa mga</p>
<p>E. PAGALA LARAWAN SA OBE TEKSBUK</p>	<p>Ang OBE teksbuk ay malinaw na idinisenyo upang tumutok sa mga tiyak na bunga ng pagkatuto, lalo na sa mga pangangailangan ng mga sumusunod;</p>	<p>Upang mapabuti ang paglalarawan sa OBE teksbuk, ipinanukala ng mananaliksik ang mga hakbang na</p>

<p><i>Batay sa; Bunga ng Pagkatuto, Disiplinang Kaangkupan, Ebalwasyon at Pagtataya at Katumpakan sa lebel ng mag-aaral sa kolehiyo</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maging Konsistent sa Pagpapagawa. Tiyakin na ang mga gawain ay konsistent at naka-align sa layuning makabuo ng isang makabuluhang bunga ng pagkatuto na tumutugon sa isang tiyak na layunin. 2. Pagpapalakas ng Kasanayan sa Filipino. Sikaping ang bawat outcome-based na gawain ay nag-aambag sa pagpapataas ng kakayahan ng mag-aaral sa mga makrong kasanayan sa Filipino, tulad ng pagsulat, pagbasa, pagsasalita, at pakikinig. 3. Kalinawan sa Layunin Maging malinaw ang mga layunin sa mga binuong gawain sa <i>Outcome-Based Education (OBE)</i> upang maging mas makatotohanan at kapaki-pakinabang sa buhay ng mag-aaral at sa kanyang pang-akademikong pag-unlad. 4. Paglinang sa Kakayahan ng Paglikha Siguraduhin na ang mga mungkahing gawain ay nakatutok sa pagpapalawak ng kakayahan ng mag-aaral sa paglikha (<i>creativity</i>), pati na rin ang pagpapahusay ng kanilang kasanayan sa paggawa ng mga orihinal at malikhaing <i>output</i>. 5. Pagkakatugma sa CHED Curriculum. Ipakita na ang mga gawain ay naaayon at sumusuporta sa inaasahang bunga ng CHED (Commission on Higher Education) <i>curriculum</i>, at nagreresulta sa mga kapakinabangan na makikinabang ang mga mag-aaral na kumukuha ng asignaturang ito. 6. Hindi na kailangan gumawa ng sariling gabay sa panunuri sa panitikan kung mayroon namang balangkas para dito Gamitin ang mga umiiral na balangkas o pamantayan sa pagsusuri ng panitikan kaysa gumawa ng bagong gabay. 	<p>magtitiyak sa konsistensi at kalidad ng mga gawain sa bawat modyul. Una, binigyang diin ang kahalagahan ng pagiging konsistent sa pagpapagawa ng mga gawain upang matiyak na ang mga ito ay nakahanay sa layuning makabuo ng makabuluhang resulta na tumutugon sa tiyak na layunin ng kurikulum. Inirekomenda rin ang pagpapalakas ng kasanayan sa Filipino sa pamamagitan ng mga <i>outcome-based</i> na gawain na magpapataas sa kakayahan ng mag-aaral sa mga makrong kasanayan tulad ng pagsulat, pagbasa, pagsasalita, at pakikinig. Ang kalinawan sa layunin ng bawat gawain ay kinakailangan upang maging mas makatotohanan at kapaki-pakinabang sa buhay at pag-unlad ng mag-aaral. Mahalaga rin</p>
---	---	---

		<p>ang pagtutok sa pagpapalawak ng kakayahan ng mag-aaral sa paglikha, at ang mga gawain ay dapat magtaguyod ng malikhaing pag-iisip at orihinal na <i>output</i>. Higit sa lahat, ang mga gawain ay kinakailangang tumugma at sumuporta sa mga layunin ng <i>CHED curriculum</i> upang matiyak na makikinabang ang mag-aaral sa kanilang akademikong pag-unlad.</p>
--	--	--

OBE-Teksbuk bilang Supplementaryong Kagamitan sa Pagtuturo ng Panunuring Pampanitikan sa Kolehiyo

Nabuo ang OBE-Teksbuk batay sa pagsusuri ng mababang kasanayan sa kolehiyo, partikular sa kursong Batsilyer ng Sekondarya Edukasyon major sa Filipino. Ang Panunuring Pampanitikan ay naging batayan ng pag-aaral na ito. Matututunan dito ang mga pangunahing kasanayan tulad ng Kalikasan ng Panitikan, Kasaysayan ng Panitikang Filipino, Kaalaman sa mga Saligang Batayan ng Panunuring Pampanitikan, Katangian ng Mahusay na Kritiko, Kaligirang Batayan ng Teorya/Dulog ng Panunuring Pampanitikan, at Kalipunang Paraan sa Panunuring Pampanitikan sa Maikling Kuwento, Tula, Sanaysay, Dula, at Nobela. Ang mga ito ay bumubuo sa anim na pangunahing modyul para sa mga mag-aaral sa Filipino na pinamagatang OBE-Tekbuk: Mga Simulain sa Panunuring Pampanitikan."

Figura 4: Screenshot ng Elektronikong kopya Bersyon 2 mula sa OBE-Teksbuk <https://simplebooklet.com/obeteksbukpanunuringpampaniti>

LAGOM

Gaya ng nabanggit sa mga naunang kabanata ng pag-aaral na ito, ang pangunahing layunin ng pananaliksik ay makabuo ng isang balidong *Outcome-Based Education (OBE)* na teknbuk para sa pagtuturo ng Asignaturang Filipino. Natukoy ang Panunuring Pampanitikan bilang pangunahing daluyan ng nasabing modyul. Dagdag pa rito, sinikap ng mananaliksik na bigyan ng malinaw na paglalarawan ang mahahalagang elemento ng teknbuk tulad ng nilalaman, disenyo, kakayahang mabasa at husay, balidasyon ng OBE batay sa kinalabasan ng pagkatuto, at kaangkupan sa disiplina. Kasama rin dito ang ebalwasyon at pagtataya ng kaangkupan sa lebel ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Inilarawan din kung may pagkakaiba sa ebalwasyon ng mga guro at eksperto hinggil sa kanilang pagtanggap sa OBE-teknbuk. Ibig sabihin, ang teknbuk ay sumailalim sa balidasyon ng mga tagasuri ng pag-aaral.

Ang disenyo at pagpapaunlad ng pananaliksik na ito ay dumaaan sa iba't ibang proseso gamit ang ADD ng ADDIE model, na binubuo ng tatlong pangunahing bahagi. Ang unang bahagi ay Pag-aanalisa, kung saan sinuri ang pinakamababang kakayahan ng mga mag-aaral sa kursong Batsilyer ng Sekondarya Edukasyon major sa Filipino, katuwang ang mga guro sa Limay Polytechnic College. Mula sa pagsusuri ng kursong Panitikan, lumabas ang mga pangunahing paksa tulad ng kalikasan ng panitikan, kasaysayan ng Panitikang Filipino, kaalaman sa mga saligang batayan ng Panunuring Pampanitikan, katangian ng mahusay na kritiko, batayang teorya o dulong ng Panunuring Pampanitikan, at paraan ng Panunuring Pampanitikan. Ang mga paksaang ito ang naging batayan sa pagbuo ng teknbuk. Dinisenyo ito bilang isang *Outcome-Based Education (OBE)*, alinsunod sa mungkahing OBE syllabus ng *Philippine National Teacher Education Council and Research Center for Teacher Quality (2020)*. Dito, binigyang-diin ang OBE bilang isa sa mga pamamaraan sa holistikong pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang ikalawang bahagi ay Pagdidisenyo ng Teknbuk, kung saan ipinakita ang kakayahan ng

mananaliksik sa pagsusulat gamit ang modelo ni *Bloom's Taxonomy*. Lumabas ang mga sumusunod na elemento ng teksbuk: *Intended Learning Outcomes* (Bunga ng Pagkatuto), *Introduction* (Pambungad ng Paksa), *Remembering* (Bago ang Lahat), *Understanding* (Pagpapalawak ng Paksa), *Application* (Subukin Natin), *Evaluation* (Pagninilay), at *Extended Outcomes* (Pagbuo ng Kinalabasan). Ang ikatlong bahagi ay Pagbuo at Balidasyon ng Teksbuk. Sa yugtong ito, isinaalang-alang ang mahahalagang konsepto sa pagsusuri at disenyo ng teksbuk. Pagkatapos mabuo, sumailalim ang teksbuk sa balidasyon ng 10 balideytor, Limang guro mula sa kolehiyo na nagtuturo ng kursong Filipino at may *master's degree*, at limang eksperto sa pagbuo ng OBE-teksbuk na may *doctor's degree* ang naging balideytor. Binigyan sila ng pamantayan para sa ebalwasyon, na isinangguning instrumento sa tatlong eksperto sa pagtuturo ng Filipino sa kolehiyo na may *master's degree*. Ang mga balideytor ay nagbigay ng mahahalagang puna na ginamit upang higit pang mapabuti ang pinal na bersyon ng OBE-teksbuk. Dagdag pa rito, ang bahagi ng Implementasyon at Ebalwasyon ng ADDIE model ay iminungkahi ng mananaliksik bilang panibagong pagsasaliksik para sa mga susunod na magtatangkang pag-aralan ang nasabing teksbuk. Ang mga bahagi ng implementasyon at ebalwasyon ay mahalaga upang matukoy ang pagiging epektibo ng teksbuk sa aktwal na paggamit at upang makapaghain ng karagdagang rekomendasyon para sa mas mahusay na pagpapabuti ng nilalaman at disenyo ng teksbuk.

Sa kabilang banda, ginamit ang kwantitatibong uri ng pananaliksik at deskriptibong pamamaraan upang makalap ang kinakailangang datos, na inanalisa sa anyo ng mga talahanayan sa tulong ng isang *statistician*. Bukod dito, ginamit ang mean at *descriptive rating* upang masukat ang antas ng pagtanggap ng mga tagabalido. Upang malaman ang pagkakaiba ng ebalwasyon sa pagitan ng grupo ng mga guro at mga eksperto, ginamit ang *independent T-test*. Sa pagsusuring isinagawa ng mananaliksik, lumabas ang mga sumusunod na resulta.

Ang paglalarawan ng **nilalaman ng Panunuring Pampanitikan** ay nagpakita ng mataas na antas ng katibayan mula sa parehong marka ng mga eksperto at guro, na nagpapakita ng malawak na pagsang-ayon sa kalidad ng nilalaman ng teksbuk. Subalit, minumungkahi ng mga tagabalideyt ang pagpapalawak ng takayan, paggamit ng mga pananaw ng mga dalubhasa sa panunuring pampanitikan, pag-iwas sa plagirismo, tamang paggamit ng *citation*, higit sa lahat ang paggamit ng panitikan bilang hulwaran ng talakayan sa kasaysayan, teorya at panunuri ng panitikan.

Ang paglalarawan ng **katangian ng teksbuk** ay nagpakita ng lubos na katibayan sa kabuuang disenyo nito, na kinilala ng parehong mga guro at eksperto bilang mataas ang kalidad at epektibo. Gayunpaman, binigyang-diin ng mananaliksik na ang Pormat at Istruktura ng teksbuk ay dapat pang mapahusay, sapagkat dito nakita ang pagkakaibang rating sa pagitan ng mga eksperto at guro. Inimungkahi rin na pagbutihin ang ilang elemento sa pagdidisenyo gaya napiling pabalat ng teksbuk, paglipat ng pahina mula sa kaliwa pakanan, paggamit ng *indentation*, *italic* sa mga direktang panghihiram sa Ingles, at *bold* sa mga kaisipan, *font size*, tamang *margin* at *spacing* ng mga pangungusap at talata.

Ang **Kakayahang Mabasa** ay binigyan ng parehong rating na "Lubos na may Katibayan" pagdating sa kakayahang pangwika. Subalit, nagkaroon ng magkaibang rating sa pagitan ng mga guro at eksperto sa aspeto ng *kakayahang komunikatibo*, kaya't binigyang-pansin ng mananaliksik ang pangangailangan ng pagpapalinaw sa wika at mga terminong ginamit sa teksbuk. Kapansin-pansin ang mga puna gaya ng maling pagbabaybay ng salita, *typographical error*, pag-uulit ng salita, tamang paggamit ng maliit at malalaking titik, Gayundin sa kakayahang linggwisika, gaya sa pagsasaalang-alang sa aspekto ng pandiwa, gamit ng pang-angkop, panghalip panao at pagbabantas – tuldok, kuwit at gitling.

Pagdating sa **kahusayan ng teksbuk**, ang mga aspeto ng *Nilalaman, Organisasyon, Presentasyon, Ebalwasyon, at Pagtataya* ay nakatanggap ng rating na "Lubos ang Katibayan." Gayunpaman, iminungkahi ng mananaliksik na higit pang paunlarin ang ilang bahagi gaya sa pagtutupad sa mga nakasaad na layunin, pagsasaayos ng paraan at anyo ng pagtatanong sa mga pagtataya, paggamit ng rubriks bilang paraan ng pagpupuntos at paunlarin ang presentasyon ng teksbuk gaya sa paraan ng paggawa ng panuto o direksyon ng mga gawain.

Sa *balidasyon ng OBE-teksbuk*, lahat ng aspeto—mula sa *Bunga ng Pagkatuto, Disiplinang Kaangkupan, Ebalwasyon at Pagtataya*, hanggang sa *Katumpakan ng Teksbuk para sa mga Mag-aaral sa Kolehiyo*—ay nakatanggap ng *rating* na "Lubos na Katibayan," na nagpapakita ng mataas na kalidad ng teksbuk sa lahat ng aspekto.

Pagdating naman sa pagkakaiba ng pagtanggap ng balidasyon mula sa guro at eksperto gamit ang *Independent Sample T-test*, walang sapat na ebidensya upang sabihing may pagkakaiba sa ebalwasyon ng mga guro at eksperto pagdating sa *Nilalaman, Katangian ng Teksbuk, at Ebalwasyon ng Balidasyon ng OBE-teksbuk*.

Konklusyon

Ang pananaliksik na ito ay matagumpay na nakatupad sa layunin nitong ipakita ang bukas na dulong ng *Outcome-Based Education (OBE)* sa pagtuturo ng Filipino sa kolehiyo. Sa pamamagitan ng pagbuo ng OBE-teksbuk para sa Panunuring Pampanitikan, naipakita ang masusing pagpapalano at disenyo na nakaangkla sa mga prinsipyo ng OBE. Ang bawat aspeto ng nilalaman ng teksbuk, mula sa mga katangian nito hanggang sa balidasyon mula sa mga eksperto at guro ay nagpapakita ng mataas na antas ng katibayan, na nagpapatunay sa bisa at kabuluhan ng OBE sa pagsasanay ng mga mag-aaral sa Filipino.

Ang mga puna at mungkahi mula sa mga tagabalido ay naging mahalagang bahagi ng proseso ng pagpapabuti ng teksbuk. Partikular na binigyang-pansin ang mga aspeto tulad ng *nilalaman, pormat, istruktura, presentasyon, at kakayahang pangwika* upang higit pang maiangkop ang teksbuk sa *framework* ng OBE. Bagaman kinilala ang mataas na antas ng katibayan sa mga elementong ito, iminungkahi ang minor o maliit na mga pagbabago upang mas lalong mapalakas ang kalidad at kapakinabangan ng OBE-teksbuk sa paglinang ng mga kasanayan ng mga mag-aaral.

Sa kabuuan, ang OBE-teksbuk na ito ay isang makabuluhang kontribusyon sa pagtuturo ng Filipino sa kolehiyo, na nag-aalok ng sistematikong dulog sa pagpapahusay ng pagkatuto. Sa kabila ng ilang aspekto na kinakailangan pagpapabuti, napatunayan na ang teksbuk ay isang epektibong kasangkapan sa pagtuturo na sumusuporta sa layunin ng holistikong pagkatuto at tagumpay ng mga mag-aaral sa Filipino.

Rekomendasyon

Batay sa mga natuklasan ng pananaliksik na ito, ang sumusunod na mga rekomendasyon ay inihahain upang maging gabay ng mga susunod na mananaliksik na may kaugnayan sa katulad na pag-aaral:

1. Pagpapatupad at Ebalwasyon ng Outcome-Based Education (OBE) Teksbuk: Ang pangunahing layunin ng pananaliksik na ito ay ang pagbuo at balidasyon ng isang OBE-based na teksbuk. Iminumungkahi na gamitin ang teksbuk na ito sa mas malawak na implementasyon at ebalwasyon sa mga piling mag-aaral sa kolehiyo. Sa pamamagitan ng pagtataya ng mga estudyanteng kasangkot, inaasahan na makapagbibigay ito ng kongkretong datos na magpapatunay sa epektibong ambag ng teksbuk sa pagpapahusay ng akademikong pagganap at paglinang ng iba't ibang kasanayan.
2. Pagpapabuti ng OBE Teksbuk: Para sa mga susunod na mananaliksik, ipinapayo na muling suriin at ayusin ang mga bahagi ng teksbuk na hindi nabigyan ng sapat na pokus o ebidensya sa kasalukuyang pag-aaral. Maaaring itaon ang mga pagbabago sa mga kasanayang hindi lubos na naipakita o natutukan, at pagyamanin ang nilalaman, gawain, at pagtataya upang higit na mapalawak ang aplikasyon ng OBE sa iba't ibang larangan at konteksto.
3. Rekomendasyon para sa mga Kolehiyong Mag-aaral, lalo na sa mga Major ng Filipino: Ipinapayo ang paggamit ng OBE-based teksbuk na ito ng mga mag-aaral sa kolehiyo, partikular sa mga kumukuha ng kursong Filipino. Inaasahan na magbibigay ito ng mas angkop at makabuluhang materyales para sa kanilang pag-aaral at magpapalalim ng kanilang pag-unawa sa asignatura.
4. Paggamit ng OBE Teksbuk bilang Gabay sa Pagtuturo ng Panitikan at Panunuring Pampanitikan: Maaaring gamitin ang teksbuk na ito bilang gabay o sanggunian sa pagtuturo ng mga kurso sa panitikan at panunuring pampanitikan. Ipinapakita ng pag-aaral ang kahalagahan ng isang balangkas na nakabatay sa OBE upang mas mapalawak ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsusuri at pag-unawa sa mga akdang pampanitikan.
5. Pagpapalaganap ng OBE bilang Metodolohiya sa Pagtuturo ng Asignaturang Filipino: Ipinapayo na gamitin at pagyamanin ang OBE bilang pangunahing metodolohiya sa pagtuturo ng Filipino sa kolehiyo. Sa pamamagitan nito, mas magiging sistematiko at layunin-ayon ang proseso ng pagtuturo, at matutulungan ang mga guro na malinang nang husto ang kasanayan ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino.

Pagsunod Sa Etikal Na Pamantayan

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa alinsunod sa mga itinakdang alituntunin sa pananaliksik. Tiniyak ng mananaliksik na ang lahat ng kalahok sa balidasyon ay boluntaryong sumang-ayon sa kanilang paglahok matapos ipaliwanag nang malinaw ang layunin ng pananaliksik. Nakuha ang kanilang informed consent, at binigyan sila ng kalayaang umatras anumang oras mula sa paglahok. Tiniyak din na ang kanilang pagkakakilanlan ay nanatiling lihim at ang kanilang kapakanan ay lubos na isinasaalang-alang. Walang naganap na tunggali ng interes sa pagsasagawa ng pananaliksik, at sinikap na iwasan ang anumang uri ng plagiarism. Tiniyak din na ang interpretasyon ng mga natuklasan ay walang kinikilingan at ang mga resulta ay ginamit lamang para sa layuning pananaliksik.

Nakalap ang datos kaugnay ng hindi lubos na nalinang na kasanayan ng mga mag-aaral mula sa mga opisyal na rekord ng registrar ng Limay Polytechnic College para sa mga taong panuruan 2021–2022 at 2022–2023. Bilang batayan sa disenyo ng pag-aaral, ginamit ang teoretikal na pananaw mula sa Commission on Higher Education (CHED) sa bisa ng CMO No. 75 s. 2017 para sa pagtukoy ng mga Program Outcomes (PO) na mahalaga sa pagtataya ng bunga ng pagkatuto. Bukod dito, ang nilalaman ng teksbuk ay binuo batay sa mga layunin at minimithing pagkatuto ng akademikong Filipino na hinango mula sa mga gabay sa kurikulum ng CHED at sa mungkahing silabus ng Philippine National Teacher Education Council at Research Center for Teacher Quality (2020). Upang matiyak ang bisa ng instrumentong ginamit, kumuha ang mananaliksik ng tatlong tagabalido na may Master's degree sa Filipino at may tatlong taon o higit pang karanasan sa pagtuturo sa kolehiyo.

Ang mananaliksik ay humingi rin ng pahintulot mula sa mga naunang mananaliksik na may kaugnayan sa instrumento ng pag-aaral. Para sa balidasyon, hinikayat ang mga guro sa Filipino at mga eksperto tulad ng master teachers at mga dalubhasa sa pagbuo ng OBE-teksbuk upang suriin ang teksbuk batay sa mga pamantayang tulad ng Nilalaman, Katangian ng Teksbuk, Baliditi ng Lapit OBE, at Katumpakan sa antas ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Ang lahat ng nakalap na datos ay inilahad sa anyong tabular at sumailalim sa pagsusuring estadistikal sa tulong ng isang dalubhasang statistician.

Pasasalamat

Ang mananaliksik ay lubos na nagpapasalamat sa mga taong tumulong at nagbigay-inspirasyon upang matapos ang pananaliksik na ito:

Kay Gng. Riza S. Bantay, ang tagapayo ng mananaliksik, na naging liwanag at gabay mula sa simula hanggang sa huling yugto ng pag-aaral. Ang inyong maingat na pagsusuri at maagap na payo ang nagbigay-lakas upang higit pang mapaghusay ang pananaliksik na ito. Hindi matatawaran ang inyong dedikasyon at malasakit na nagbigay-inspirasyon sa mananaliksik upang ipagpatuloy ang bawat hakbang nang may tiwala at puso.

Kina Dr. Pat Villiafuerte, Dr. J. Dominguez, Gng. L. Maderazo, Gng J. Taladro, G. I. Valdez, G. A. Elardo, Gng. M. Bustamante, Gng. C. Dela Cruz, Gng. M. Goto, at G. J. Mangune, na naglaan ng kanilang panahon at kaalaman bilang tagabalido ng OBE-teksbuk. Ang kanilang matiyagang pagsusuri ay naging daan upang maging mas makabuluhan at kapaki-pakinabang ang kinalabasan ng pananaliksik. Ang kanilang suporta at mahahalagang puna ay nagsilbing pundasyon ng pagwawasto at pagpapabuti ng bawat aspeto ng aklat. Ang kanilang malasakit ay tunay na nakatatak sa puso ng mananaliksik.

Sa pamilya ng mananaliksik, na walang sawang umalalay sa kabila ng hamon at pagod na kaakibat ng pananaliksik na ito. Ang kanilang pagmamahal at suporta ang nagsilbing lakas sa mga panahong tila mabigat ang daan. Sa kanilang mga simpleng pangungumusta at pagbibigay-inspirasyon, nabuo ang tibay ng loob ng mananaliksik upang ipagpatuloy ang kanyang mga layunin. Ang tagumpay na ito ay alay sa kanilang di-matatawarang pagmamahal.

Sa LPC Faculty, na nagbahagi ng kanilang kaalaman, kasanayan, at suporta upang mahubog ang mas mahusay na bersyon ng mananaliksik. Ang inyong mga aral at paggabay ang nagbigay ng tapang upang harapin ang hamon ng mas mataas na antas ng pananaliksik. Ang inyong tiwala ay nagsilbing inspirasyon upang palaging magpursigi at magtagumpay sa anumang hamon.

Sa BPSU Filipino Cluster, na nagbigay ng inspirasyon at suporta para mapalakas ang kakayahan ng mananaliksik sa larangan ng pananaliksik sa wikang Filipino. Ang inyong dedikasyon sa wika at panitikan ay naging inspirasyon sa pagbubuo ng bawat detalye ng pag-aaral na ito. Salamat sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at pag-alalay upang maisulong ang layunin ng pananaliksik na ito.

Sa Panginoong Diyos, na siyang naging lakas at gabay sa bawat yugto ng pananaliksik. Ang Kanyang walang hanggang pagmamahal at biyaya ang nagsilbing sandigan sa mga oras ng pag-aalinlangan. Sa Kanya nagmumula ang liwanag na nagpatuloy sa landas ng mananaliksik tungo sa tagumpay. Ang lahat ng ito ay iniaalay sa Kanyang kadakilaan at kabutihan.

REFERENCES

- Alonzo, D., Bejano, J., & Labad, V. (2023). Alignment between teachers' assessment practices and principles of outcomes-based education in the context of Philippine education reform. *International Journal of Instruction*, 16(1), 489–506.
<https://doi.org/10.29333/iji.2023.16127a>
- Ayroso, Dec. 2015. "Victory" | Filipino Language Defenders Isid SC for TRO on Ched Memo Order 20." April 22, 2015. <http://bulatlat.com/main/2015/04/22/victory-filipino-language-defenders-laud-sc-for-tro-on-ched-memo-order-20/>
- Commission on Higher Education (CHED). (2013). CHED implementation handbook for OBE. Quezon City: Commission on Higher Education.

- Comiso-Gallo, R. V., Mendoza, R. M., & Sultan, R. P. (2020). Modyul para sa pagtuturo ng Filipino sa elementarya 1: Estructura at gamit ng wikang Filipino. Rex Book Store. <https://doi.org/978-621-04-0378->
- Cordenete, J. B., & Macaldao, M. T. E. (2020). Pagbuo at balidasyon ng interaktibong modyul sa pagtuturo ng Florante at Laura. *Multidisciplinary Research Journal*, 3. <https://ijsemss.psu.edu.ph/index.php/1/article/view/38/34>
- Custodio, P. C., Lintao, R. B., Manalo, M. A., & Villanueva, J. R. (2019). The implementation of outcome-based education at a Philippine university. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, 7(4), 96–105.
- De Laza, C. S., & Batnag, A. E. (2016). Pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Rex Book Store, Inc
- Evardo, M. A. (2020). Perspectives and preparedness on the outcomes-based education (OBE) implication in the higher education institutions of Bohol. *Journal of World Englishes and Educational Practices*, 10(3), 743–755. <https://doi.org/10.21833/jweep.2023.03.021>
- Hardy, I., Meschede, N., & Mannel, S. (2022). Measuring adaptive teaching in classroom discourse: Effects on student learning in elementary science education. *Frontiers in Education*, 7, 1041316. <https://doi.org/10.3389/educ.2022.1041316>
- Iloanya, J. (2019). Preparing the 21st-century teacher for the implementation of outcomes-based education. *American Journal of Educational Research*, 7, 439–444. <https://doi.org/10.12691/education-7-7-2>
- Pearson, D. A. (2008). *Books as history: The importance of books beyond their text*. Hong Kong: Great Wall Printing Co. Ltd.
- Spady, W. D. (1994). *Outcomes based education: Critical issues and answers*. Arlington, VA: American Association of School Administration. <https://www.eduhk.hk/flanobl/view.php?secid=784>
- Teacher Education Council & Research Center for Teacher Quality. (2020). *Prototype syllabi for pre-service teacher education compendium series: Compendium 1: Professional education courses*. Department of Education. <https://tec.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2020/09/1-Professional-Education-Prototype-Syllabi-Compendium.pdf>
- Unson, C. J. (2019). Spady's outcome-based education framework: Philosophical foundations and teaching applications. https://animorepository.dlsu.edu.ph/etd_doctoral/1460
-